

Hodnotenie expozície kadmium v podmienkach Slovenskej republiky

Ing. Danka Šalgovičová

Slovensko i napriek svojej malej rozlohe, patrí ku krajinám, ktoré majú regionálne veľmi znečistené životné prostredie. Poľnohospodárstvo sa výraznou mierou podieľa na kontaminácii vody, pôdy, na zhoršení kvality ovzdušia, na znížení biodiverzity, ako aj na erózií, acidifikácií a eutrofizácií. Prispieva k tomu najmä nesprávne používanie priemyselných hnojív, nevhodné nakladanie so živočíšnymi exkrementami, nesprávne obhospodarovanie pôdy. V 90-tych rokoch došlo k určitému zmierneniu tlaku poľnohospodárstva na životné prostredie, čo súvisí najmä so zmenou ekonomických podmienok. Tieto zmeny sa odrazili v prudkom znížení používania priemyselných hnojív, pesticídov, či v celkovom znížení intenzity poľnohospodárstva. Napriek tomu negatívne vplyvy poľnohospodárstva na životné prostredie stále pretrvávajú (Kanianska, 2005).

Vývojové trendy emisií ťažkých kovov v Slovenskej republike potvrdzujú, že emisie kadmia majú klesajúci trend. Pokles emisií kadmia (rok 1990 - 9,9 ton, rok 2001 – 8,08 ton) (Marečková, 2003) okrem odstavenia niektorých zastaralých neefektívnych výrobných zariadení ovplyvnili rozsiahle rekonštrukcie odlučovacích zariadení a zmena používaných surovín. Hlavným zdrojom emisií kadmia v Slovenskej republike sú spaľovacie procesy v priemysle (hlavne výroba skla) a spaľovanie odpadu. Ich podiel na celkovej emisii kadmia predstavoval v roku 2001 90,4% v prípade spaľovacích procesov v priemysle a 8,2% v prípade spaľovania odpadov. Zároveň sa znižujú i obsahy kadmia v pôdach Slovenskej republiky. Kým v roku 1992 priemerný nález kadmia v pôde predstavoval 67% limitu, v roku 2002 už dosahuje iba 30% z povolenej tolerancie (Križová, 2004), čo je dôležitý ukazovateľ vzhľadom k možnosti kumulácie kadmia z pôdy v rastlinách. Obsah kadmia v rastlinách je veľmi dôležitý vzhľadom na to, že rastlinné produkty tvoria veľkú časť výživy ľudí. Rastlinné tkanivá môžu byť tiež zdrojom kontaminácie bylinožravcov a následne aj potravín živočíšneho pôvodu. (Cibulka, 1986).

Kadmium patrí medzi toxické prvky, ktorým sa venuje značná pozornosť pre ich toxicitu a ubikvitentnosť. Ich koncentrácia v zložkách životného prostredia pri krátkodobej expozícii nemusí mať zdravotné následky, tieto sa však môžu prejaviť pri dlhodobej expozícii, hlavne u jedincov, ktorí sú z nejakého dôvodu citlivejší na toxické pôsobenie (napr. dojčatá a deti) (Uhnák, 1995; Ursinyová, 1998). Kadmium sa v prírode vyskytuje ako súčasť minerálov (kde doprevádza zinok a olovo), ďalej v organických zlúčeninách, viazané (sorbované) na pôdne koloidy a konečne vo vodorozpustnom stave ako súčasť pôdneho roztoku. Priemerný obsah kadmia v zemskej kôre je $0,2 \text{ mg.kg}^{-1}$, v ílovitých mineráloch $0,8 \text{ mg.kg}^{-1}$ (Beneš, 1993, 1994) a v pôdach $0,1 - 2 \text{ mg.kg}^{-1}$ (Facek, 1987; Kabata-Pendias, Pendias, 1992; Kubuzňaková, 1987). Vyššie až extrémne vysoké koncentrácie kadmia sa nachádzajú v oblastiach tzv. geochemických anomálií, ktoré sú na Slovensku veľmi početné. Transportom zvetralín z oblastí geochemických anomálií a ich sedimentáciou pozdĺž vodných tokov môže dochádzať k zvýšeným koncentráciám kadmia v pôdach na fluvialných sedimentoch (Kobza, Matúšková, 2003).

K antropogénnym zdrojom kadmia patrí spaľovanie a tavenie sulfidov obsahujúcich kadmium, spaľovanie fosilných palív, emisie z energetického, metalurgického a chemického priemyslu, emisie z dopravy, kadmiovanie plechov, výroba elektród pre alkalické akumulátory, aplikácia fosforečných hnojív s vysokým obsahom kadmia do pôdy ako aj aplikácia kalov z čistiarní odpadových vôd. Vstupy kadmia do pôdy z antropogénnych zdrojov sa pohybujú v rozmedzí 35-58 % pri aplikácii fosforečných hnojív, 39-60 % pri

vstupoch atmosférickou depozíciou a 2-5 % pri aplikácií kalov (Alloway, 1990; Beneš, 1994). Medzi rizikovými prvkami sa kadmium vyznačuje relatívne vysokou mobilitou ako v pôdnom profile, tak v systéme pôda – rastlina, popr. pôda – voda (Mareš, 2002; Cibulka a kol., 1991).

Kadmium sa v pôde kumuluje najviac vo vrstve 0-5 cm a s pribúdajúcou hĺbkou jeho koncentrácia klesá. Pri zvetrávaní hornín, kde jeho obsah nepresahuje $0,3 \text{ mg.kg}^{-1}$, ľahko prechádza do roztoku a vyskytuje sa ako kation Cd^{2+} . Môže tvoriť tiež komplexné ióny - CdCl^+ , CdOH^+ , CdHCO_3^+ , CdCl^- , $\text{Cd}(\text{OH})_3^-$ a i. a organické cheláty. Biologická dostupnosť kadmia v pôde závisí na druhu rastliny, pH pôdy, redox potenciálu a zloženia pôdneho roztoku (Richter, 2004). Pohyblivosť kadmia a tým aj jeho biopristupnosť je najvyššia v kyslých pôdach v rozmedzí pH od 4,5 do 5,5, v alkalických pôdach je kadmium prevažne menej pohyblivé. Pri posune pH do alkalickkej oblasti má kadmium tendenciu precipitovať na povrchu ílových minerálov (Yong a kol., 1992). Pri $\text{pH} > 7,5$ je mobilita kadmia riadená rozpustnosťou CdCO_3 prípadne $\text{Cd}_3(\text{PO}_4)_2$. Príjem kadmia rastlinami sa zvyšuje za prítomnosti chlóru v pôde (Naidu, 1996). S humínovými kyselinami vytvára kadmium komplexy, ktoré sú však menej stabilné ako komplexy týchto kyselín s meďou a olovom. Obsah kadmia v pôde ovplyvňujú významne tiež pôdne mikroorganizmy. Zvýšená koncentrácia iónov kadmia v pôdnom výluhu má silný inhibičný efekt na pôdne mikroorganizmy a vysoké dávky kadmia môžu pôdnu mikroflóru priamo poškodiť. Výsledkom potom môže byť negatívny vplyv na rast rastlín (obmedzenie fixácie vzdušného dusíka, spomalenie mineralizácie apod.) (Richter, 2004; Angehrn-Bettinazzi a kol., 1989).

Negatívny dopad vysokej koncentrácie kadmia na rastliny sa prejaví zníženou fotosyntetickou aktivitou pri zvýšení respiračných procesov, poškodením membránových systémov, zmenami priepustnosti blán a štruktúry DNA, chlorózou a nekrozou listov a celkovým poklesom biomasy s potenciálnym znížením výnosov o 5 až 22 % (Makovníková a kol., 2006; Ernst a kol., 2004; Domažlická, 1989). Pre ióny kadmia koreň nie je bariérou, prechádzajú ním do nadzemných častí v nefytotoxických aj vo fytotoxických podmienkach (Hegedusová a kol., 2004; Duscay, 2000). Množstvo kadmia prijatého rastlinami závisí od väzby kovu na pôdne komponenty, od jeho mobility, ako aj od intenzity a špecificity fyziologických procesov v rastline. K hlavným faktorom, ktoré ovplyvňujú príjem kadmia rastlinou, patria obsah kadmia v pôde, pôdna reakcia, obsah uhličitanov, sorpčná kapacita pôdy, hnojenie minerálnymi hnojivami, teplota a vlhkosť pôdy ako aj genotyp rastliny a distribúcia kadmia v rastline. Kadmium je translokované do rastliny kontaktnou adsorbčnou výmenou iónov medzi aktívnym povrchom koreňových vlásočníc a pôdnym roztokom (Makovníková a kol., 2006; Domažlická, 1989; Michalík, 2001). Na prestup kadmia z pôdy do rastlín má vplyv aj prostredie (klíma), spôsob obhospodarovania i doba zberu pestovanej plodiny (Jonáš, Peroutková, 1997). Najintenzívnejšou kumuláciou kadmia sa vyznačujú pletivá koreňov, potom nasledujú listy, stonky, plody a zásobné orgány (Hegedusová a kol., 2004).

Všeobecne sa akceptuje, že ľudia sú najcitlivejšími receptormi na príjem kadmia z prostredia. Obsah kadmia v potravinách závisí od jeho obsahu v pôde (Velíšek, 2002). Korenie, koreniny, potravinárske farbivá a konzervačné látky, ktoré sa pridávajú do potravín, môžu obsahovať kadmium a byť nositeľmi kontaminácie. Hlavným zdrojom prívodu kadmia v strave sú obilniny, zelená listová zelenina a zemiaky. Kadmium sa ukladá v pôde a vo vode blízko priemyselných zdrojov. Je aj normálnou súčasťou rastlín a môže sa absorbovať cez listy a korene. Rastliny nemajú vylučovací mechanizmus pre kadmium. Obsah kadmia v potravinách je veľmi rozdielny, listy zeleniny a korene rastlín všeobecne majú vyšší obsah kadmia ako semená, hoci semená olejníkov majú vysoký obsah kadmia (McLaughlin a kol., 1999; Švejcarová, 2003). Satarug a kol. (2003) uvádzajú, že obilniny a zelenina obsahujú 5-krát viac kadmia ako ovocie. Zvýšený obsah kadmia v pôde je výsledkom zvýšenej absorpcie

kadmia rastlinami. Proces okysličovania pôdy zvyšuje jeho priemernú koncentráciu v potravinách (Rojas a kol., 1999). Hlavným zdrojom kadmia pre človeka je potrava (aj rastlinného pôvodu), depozícia z okolitého prostredia a fajčenie. Až 25 % obsahu prijatého kadmia sa kumuluje v organizme, hlavne v obličkách a pečeni. Detský organizmus kumuluje viac kadmia ako dospelý a ženy sú citlivejšie na jeho obsah ako muži. Vo vyšších koncentráciách má karcinogénny, mutagénny a teratogénny účinok (Hegedusová a kol., 2004; Wolliams, Moore, 2003). Vysoký denný prívod kadmia sa vyskytuje medzi mládežou, ktorá má najvyšší kalorický príjem (Rojas a kol., 1999). Obavy zo zvýšeného prívodu kadmia môžu mať aj vegetariáni alebo tí, ktorí konzumujú vnútornosti, či morské produkty (Satarug a kol., 2003). Kadmium je veľmi toxický prvok, ktorý má schopnosť hromadiť sa v potravinových reťazcoch. Môže sa vyskytovať vo všetkých zložkách životného prostredia a akumulovať sa v pôdach a sedimentoch s rizikom potenciálneho nárazového uvoľnenia napríklad zmenou pH. Jeho toxické pôsobenie na človeka je skutočne mimoriadne závažné (Harte a kol., 1993; Weiner, 2000).

Kadmium sa dostáva do organizmu v najväčšej miere cestou dýchacieho traktu (15 až 30%) a tráviacou sústavou (4 až 7% u dospelých, absorpcia u detí je pravdepodobne vyššia). Absorpcia kadmia cez kožu je bezvýznamná. Kadmium je klasický kumulatívny jed, ktorý sa kumuluje v obličkách v priebehu života. (Wexler, 1998). Vo veku 50 rokov môže byť u človeka 15-20 mg /kg v obličke, resp. 25-50 mg/kg v obličkovej kôre. Tieto hodnoty sú u fajčiarov dvojnásobné. Eliminácia kadmia z organizmu je veľmi pomalý proces. Biologický polčas degradácie kadmia v obličkách a v pečeni môže byť až 30 rokov. Kadmium sa taktiež akumuluje v kostiach a v placente tehotných žien.

Kadmium je transportované krvou v erythrocytoch a naviazané na albumín. Zhromažďuje sa najmä v pečeni a v obličkách ako tzv. metalothioneín (Wexler, 1998). Thioneín je bielkovina majúca vysokú afinitu ku kadmiu a tvorí s ním špecifický metalothioneín. Je dokázané, že kadmium viazané na túto bielkovinu je takto fakticky zneškodnené, pretože nemôže negatívne pôsobiť na intracelulárne orgány a nemôže sa ani zapojiť do biochemických procesov. Toxicita kadmia je tak v podstate daná množstvom kadmia neviazaného v metalothioneíne.

Akútna toxicita môže byť výsledkom ingescie relatívne vysokých koncentrácií kadmia z kontaminovaných potravín alebo nápojov. Prejavuje sa lokálnym podráždením v gastrointestinálnom trakte, čo sa klinicky prejaví nauzeou, vracaním, hnačkou, abdominálnou bolesťou. Príznaky sa objavujú bezprostredne. Inhalácia kadmiových výparov vyvoláva lokálne dráždenie a môže vyústiť do chemickej pneumonitídy a pľúcneho edému, čo môže viesť až k smrti (Wexler, 1998).

Chronická expozícia kadmiom z akejkoľvek expozičnej cesty má nepriaznivé účinky na srdce, pľúca, kosti, gonády a osobitne na obličky. Hlavným dlhodobým efektom expozície nízkej koncentracii kadmia sú všeobecne chronická obštrukčná choroba pľúc, emfyzém a chronická renálna tubulárna choroba. Možné sú taktiež dopady na kardiovaskulárny a systém a kosti. Počiatočné symptómy chronickej inhalácie sú horúčka, bolesť hlavy, krku, bolesť na hrudi, kašeľ a rinitída. Štúdie na zvieratách dokázali teratogénny efekt kadmia, mutagénne experimenty sú nejednoznačné (Wexler, 1998).

Pôda je schopná eliminovať negatívne účinky znečistenia, avšak len do určitej hranice (Mikuška, Muchová, 2005). Postavenie pôdy v porovnaní s ďalšími zložkami životného prostredia je výnimočné. Voda a vzduch sa môžu pohybovať, čo umožňuje riedenie. Znečistenie vody a vzduchu je možné obmedziť alebo celkom vylúčiť keď prestane pôsobiť zdroj znečistenia. Znečistenie pôdy rizikovými prvkami je v podstate nevratné a preto o to závažnejšie a nemôžeme ho pozorovať okamžite. Prejavuje sa skryte a preto začiatočné štádiá

znečistenia pôdy sa dajú len ťažko kontrolovať. Prejavuje sa zvyčajne nepriamo znížením produkcie alebo zhoršením kvality produkcie (Konečná, 2005).

Rezort pôdohospodárstva zabezpečuje komplexnú kontrolu potravinového reťazca prostredníctvom dvoch rezortných organizácií - Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Tieto organizácie zabezpečujú komplexnú kontrolu potravinového reťazca od kontroly pôdy a vstupov do pôdy cez fytosanitárnu a veterinárnu kontrolu a kontrolu krmív až po monitoring ďalších faktorov potravinového reťazca, ktoré z bezpečnosťou potravín úzko súvisia.

Materiál a metódy

V materiáli sme vyhodnotili časové trendy expozície kadmia prostredníctvom výsledkov **172494** analýz vzoriek základných potravinárskych surovín, potravín, nápojov a vody, ktoré boli na území Slovenskej republiky odoberané od roku 1994. Vzorky analyzované na obsah kadmia sa odoberali z poľnohospodárskych podnikov, z podnikov potravinárskeho priemyslu, obchodnej siete i z domácností. Na odberoch vzoriek sa podieľali: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Výskumný ústav potravinársky v Bratislave, Výskumný ústav mliekárenského priemyslu v Žiline a Úrady verejného zdravotníctva. Tieto akreditované laboratória sa od roku 1994 zúčastňovali národného systému AQA pre potraviny (Analytical Quality Assurance) a od roku 2000 sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných testov spôsobilosti, ktoré sa orientujú výlučne na potravinárske analýzy, programov FAPAS (Food Analyses Performance Assessment Scheme) a GEMS/Food (GEMS – Global Environmental Monitoring System).

Zdravotné riziko z potravín sme posudzovali na základe vypočítaných expozičných dávok kadmia, kde sme pri výpočtoch použili priemerné nálezy, dolné a horné priemery a 97,5 percentné percentily v jednotlivých skupinách potravín a ich spotrebu v jednotlivých rokoch. Pri výpočte expozície sme používali nasledovný vzorec:

$$\text{exposure } [\mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1} \text{ per week}] = \sum_{1}^{142} \frac{\text{consumption of food}_{1-142} [\text{kg}] \cdot \text{concentration}_{1-142} [\mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}]_{1,2,3} \cdot 7 \text{ days}}{\text{average weight of person } [\text{kg}]}$$

1-94 – číslovanie komodít a k nim patriacich nálezov

1,2,3 – priemerný nález, dolný a horný priemer, 97,5 percentný percentil

Použili sme spotrebu potravín spracovanú Slovenským štatistickým úradom v rokoch 1994-2006 na úrovni Slovenskej republiky, ktorá uvádza spotrebu základných skupín potravín získaných metódou HBS (household budget surveys). Celkovo sme potraviny a nápoje rozdelili do 142 rôznych skupín, pričom každej skupine sme priradili ich spotrebu – tabuľka 1. Údaje o spotrebe za roky 2007 až 2009 sme odhadli metódou najmenších štvorcov a následne sme spotrebu vyhladili exponenciálnym vyhladzovaním z dôvodu, že počas sledovaného obdobia došlo 2-krát k zmene metodiky získavania údajov o spotrebe v domácnostiach. Pri výpočtoch príjmu sme počítali s priemerným obyvateľom SR, pričom ako priemernú hmotnosť obyvateľa sme použili 60 kg (European Commission, 2004).

Takto získané príjmy boli hodnotené vzhľadom k povolenému tolerovateľnému týždennému príjmu (PTWI) kadmia, ktorý má hodnotu 7 $\mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ telesnej hmotnosti a týždeň (JECFA, 1993). Následne sme vypočítali i prognózu záťaže kadmikom na roky 2008 a 2009.

Výsledky a diskusia

Pri vyhodnocovaní sme sa zamerali na tretí krok hodnotenia rizika – Exposure assessment (USFDA/WHO, 1999) kde naše pracovisko využilo pri vyhodnocovaní expozície bohatú databázu cudzorodých látok a odborné skúsenosti vyplývajúce z riešenia rôznych projektov (Monitoring cudzorodých látok v potravinách a krmivách, Informačný systém o cudzorodých látkach a projekty Národného programu podpory zdravia). Kadmium bolo vybrané ako jeden z mnohých sledovaných parametrov na základe dlhodobých štúdií zameraných na ich toxicitu, literárnych údajoch o zdravotnom riziku, medzinárodných odporúčaní, zamerania potravinového dozoru v Slovenskej republike a technických možností diagnostiky, pričom sme vychádzali zo zoznamu prioritných látok v potravinách GEMS FOOD WHO, 2001 (USFDA/WHO, 1999).

Zo spracovaných výsledkov o spotrebe potravín (**obrázok č.1**) vyplýva, že sa postupne spotreba potravín zvyšuje a to zo 100% v roku 1994 na 174,6% v roku 2009. Toto zvýšenie predstavuje nárast spotreby o 392 kg na osobu a rok a to z 525 kg na 917 kg. Takéto zvýšenie spotreby sa prejavilo i na expozícii človeka v SR. Najvýraznejšie sa zvýšila spotreba ochutených a prisládzaných nápojov, minerálnych vôd, sirupových nápojov, kyslomliečnych výrobkov, zemiakov, pečiva, kuracieho mäsa a jablák. Výraznejšie poklesla spotreba chleba, hovädzieho mäsa, masti a masla a destilátov.

Odhad expozičných dávok s použitím reálnej spotreby predstavoval rozpätie hodnôt, ktoré sme získali výpočtom expozície prostredníctvom priemerných nálezov, dolných a horných priemerných nálezov a 97,5 percentného percentilu, ktoré sú uvedené v tabuľkách 2-5. Pri hodnotení sme použili pre jednotlivé komodity i dolný a horný aritmetický priemer z dôvodu, že sa postupne od roku 1994 zlepšovala laboratórna technika a skvalitnením laboratórnych analýz sa získavali i presnejšie hodnoty. Hodnoty namerané pod LOQ (limit of quantification) sa môžu vyhodnocovať tromi spôsobmi. Do nálezu sa priradí hodnota „0“ (dolný priemer), alebo $\frac{1}{2}$ LOQ (priemer), alebo LOQ (horný priemer).

Z porovnania týždenných príjmov kadmia do organizmu človeka pri reálnej spotrebe vyplýva, že hodnoty týždenných príjmov pri použití priemerných nálezov v prvých rokoch sledovania (1994 – 2004) boli vyššie a pohybovali sa od 2,5 do 1,7 mikrogramu na kilogram telesnej hmotnosti a týždeň a v tomto období postupne klesali – **obrázok č.2**. Od roku 2005 hodnoty týždenného príjmu kadmia začali opätovne stúpať a pohybovali sa od 1,7 do 1,8 mikrogramu na kilogram telesnej hmotnosti a týždeň. Prognóza na ďalšie obdobie naznačuje postupný nárast týždenného príjmu kadmia až na 2,0 mikrogramy na kilogram telesnej hmotnosti a týždeň pre rok 2009. Obdobná situácia bola zistená i v prípade porovnania týždenných príjmov kadmia do organizmu človeka pri použití 97,5% percentilu – **obrázok č.3**. Expozičné dávky sa pohybovali v rozmedzí od 11,3 do 8,0 mikrogramu na kilogram telesnej hmotnosti a týždeň, pričom najnižšia hodnota bola vypočítaná pre rok 2004. Za celé sledované obdobie sa príjem z komodít s použitím 97,5 % percentilu pohybuje nad hodnotou povoleného týždenného príjmu. Odhad záťaže populácie kadmikom je hlavne v posledných rokoch sledovania stabilný, s tendenciou mierneho nárastu, čo je spôsobené hlavne stúpajúcou spotrebou potravín.

Z porovnania expozičných dávok s priemernými hodnotami PTWI v jednotlivých komoditách vyplýva, že hodnoty týždenného príjmu kadmia z potravín vyčerpávajú povolený

tolerovateľný týždenný príjem stanovený JECFA FAO/WHO hlavne zelenina, chlieb a pečivo, ostatné potraviny (ryža, múky, soľ a iné), ovocie, nápoje a mäso a to do 36,3% pri použití priemerných nálezov, do 35,5% pri použití dolných priemerných nálezov, do 36,4% pri použití horných priemerných nálezov a do 132,4% pri použití 97,5 percentného percentilu – **obrázok č.4.**

Zelenina

Na najvyššom prijme kadmia sa z komodít zelenina podieľa sušená zelenina a zemiaky – **obrázok č.5.** V prípade zemiakov je tento stav daný vysokou spotrebou (od 37 kg v roku 1994 do 53 kg v roku 2009). Priemerné nálezy v zemiakoch sa v priebehu rokov postupne znižovali z 0,019 mg.kg⁻¹ na 0,013 mg.kg⁻¹, ale pri výpočte expozície napriek vysokému príjmu a klesajúcim priemerným nálezom je trend stabilný (približne 0,22 µg.kg⁻¹ TH a týždeň). U zemiakov neboli počas celého sledovaného obdobia zistené extrémne vysoké nálezy, na čo poukazuje i fakt, že v prípade 97,5% percentilu sa zemiaky podieľajú na hodnote PTWI maximálne do 12,6%. Na vysokom prijme kadmia zo sušenej zeleniny sa podieľa stúpajúci trend spotreby (z 0,7 kg za rok v roku 1994 na 2,0 kg v roku 2009) i stúpajúce priemerné nálezy (0,05 na 0,59 mg.kg⁻¹), čo predstavuje expozíciu v hodnotách od 0,011 do 0,383 µg.kg⁻¹ TH a týždeň. Na vysoké priemerné nálezy poukazuje i fakt, že v prípade 97,5% percentilu v roku 2007 sa sušená zelenina podieľala na expozícii 14,2% z povoleného tolerovateľného týždenného príjmu, pričom prognóza poukazuje na ďalší nárast až na 24,9% PTWI. Treťou komoditou, ktorá sa podieľa na vysokom prijme kadmia zo zeleniny a výrobkov je mrkva, u ktorej bol zaznamenaný mierny nárast spotreby a pokles priemerných nálezov. Mrkva je na treťom mieste čo sa týka spotreby po zemiakoch a kapuste. Pri ostatných komoditách je expozícia nižšia ako 0,02 µg.kg⁻¹ TH a týždeň.

Chlieb a pečivo

Chlieb a pečivo je druhou skupinou výrobkov, ktorá sa významnejšou mierou podieľa na expozícii obyvateľstva SR. Táto skupina sa skladá zo štyroch podskupín: chlieb, pečivo bežné, pečivo jemné a pečivo trvanlivé. Všetky tieto komodity, okrem chleba, majú stúpajúci trend spotreby, pričom najvyššiu spotrebu má chlieb (z 58 kg za rok v roku 1994 na 54 kg v roku 2009) a pečivo bežné (z 13,1 kg za rok v roku 1994 na 24,9 kg v roku 2009). Pri komodite chlieb výrazne poklesla expozícia, z 0,41 na 0,16 µg.kg⁻¹ TH a týždeň, čo je dané miernym poklesom spotreby a výrazným poklesom priemerných nálezov – **obrázok č. 6.** i v prípade 97,5% percentilu sa príjem kadmia postupne znižuje z 20,1% PTWI na 6,3%. Spotreba pečiva bežného vzrástla skoro o 100%, pričom sa expozícia znížila o viac ako 50%, čo je spôsobené postupným znižovaním nameraných hodnôt kadmia v tejto komodite.

Iné komodity

Pod inými komoditami sú zahrnuté potraviny ako ryža, med, múky, džemy, cestoviny, soľ a korenie. Pri spočítaní príjmov kadmia z týchto komodít má táto skupina mierne stúpajúci trend (z 0,32 v roku 1994 na 0,38 µg.kg⁻¹ TH a týždeň v roku 2009, čo predstavuje 4,5 až 5,4% PTWI pri použití priemerných nálezov). Pri použití 97,5% percentilu je týždenný príjem výrazne vyšší. Pohybuje sa v rozpätí od 1,0 do 1,7 µg.kg⁻¹ TH a týždeň, čo predstavuje 14,1 až 23,9% PTWI – **obrázok č.7.** Pri tejto skupine potravín má najvyššiu spotrebu pšeničná múka (v súčasnosti okolo 23 kg na osobu a rok), pričom sa na expozícii podieľa i najvyššou mierou v tejto skupine potravín. Príjem kadmia z pšeničnej múky predstavuje hodnoty od 1,8% PTWI v roku 1994 do 1,3% pre rok 2009. Druhou komoditou z tejto skupiny s vysokou

spotrebou je ryža. Spotreba ryže v poslednom období stúpa. V roku 1994 sa ryže skonzumovalo 5,4 kg na osobu a rok a v roku 2007 až 10,5 kg na osobu a rok s prognózou zvyšovania spotreby i pre nasledujúce obdobie. Pričom so stúpajúcou spotrebou sme zaznamenali i mierne stúpajúci trend nálezov. V prípade cestovín je situácia za celé sledované obdobie stabilná a celková expozícia z tejto komodity predstavuje 1,4% PTWI. Najvyšší nárast príjmu kadmia je v prípade omáčok a príchutí (z 0,3% PTWI v roku 1994 na 7,8% PTWI pre rok 2009), čo je dané zvyšovaním spotreby (z 1,4 kg na osobu a rok v roku 1994 až na 4,6 kg pre rok 2009).

Ostatné komodity

Do tejto skupiny sú zaradené mäso a vnútornosti, hydinové mäso, mäsové konzervy, mäsové výrobky, ryby a výrobky, mlieko, syry, mliečne výrobky, vajcia a výrobky, tuky a oleje, ovocie, cukor a cukrovinky, nápoje a voda. Všetky tieto komodity sa na celkovom príjme kadmia v jednotlivých rokoch podieľajú od 47,7% v roku 1994 do 28,3% pre rok 2009, čo predstavuje príjem od 1,21 do 0,55 $\mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ TH a týždeň (od 17,3 do 7,9% PTWI) a majú klesajúci trend. Najvyšší príjem bol z mäsa, na čom sa podieľali zverina a vnútornosti – **obrázok č.8**. Na druhom mieste sú nápoje a voda. Najnižší príjem predstavovalo kadmium z rýb a rybičiek výrobkov, čo je dané ich malou spotrebou v Slovenskej republike.

Záver

Priemerná expozícia populácie Slovenskej republiky kadmium z konzumácie potravín a nápojov nedosahuje hodnoty, ktoré by mohli súvisieť so zvýšením pravdepodobnosti poškodenia zdravia. Napriek tomu, že odhadovaná expozičná dávka je relatívne prijateľná, sledovanie kadmia zostane i naďalej v pozornosti organizácií potravinového dozoru. Z porovnania expozičných dávok s priemernými hodnotami PTWI v jednotlivých komoditách vyplýva, že hodnoty týždenného príjmu kadmia z potravín vyčerpávajú povolený tolerovateľný týždenný príjem stanovený JECFA FAO/WHO hlavne zelenina, chlieb a pečivo, ostatné potraviny (ryža, múky, soľ a iné), ovocie, nápoje a mäso a to do 36,3% pri použití priemerných nálezov, do 35,5% pri použití dolných priemerných nálezov, do 36,4% pri použití horných priemerných nálezov a do 132,4% pri použití 97,5 percentného percentilu. Na tom sa najväčšou mierou podieľajú tri z 12 skupín potravín.

Literatúra

1. Adams, M.L., Zhao, F.J., McGrath, S.P., Nicholson, F.A., Chambers, B.J.: Predicting cadmium concentrations in wheat and barley grain using soil properties. *Journal of Environmental Quality* 33, 2004: 532-541.
2. Alloway, B.J. (ed.): *Heavy Metals in Soils*. Blackie&Son Ltd., Glasgow, 1990, 339 pp.
3. Angehrn-Bettinazzi, C., Thoni, L., Hertz, J.: An attempt to evaluate some factors affecting the heavy metal accumulation in a forest stand. *International Journal Environmental Analysis Chemistry* 35: 1989, 69-79.
4. Baker, A.J.M.: Metal hyper accumulation by plants: our present knowledge of the ecophysiological phenomenon. In *Current Topics in Plant Biochemistry, Physiology and Molecular Biology* (Randall, D., Raskin, I., Baker, A., Blevins, D. & Smith, R., eds), University of Missouri, Columbia, Missouri, 1995, pp. 7-8.

5. Barančíková, G.: Cadmium sorption on selected soil types. In: From soil survey to sustainable farming. Bratislava : Výskumný ústav pôdnej úrodnosti, 1996, s. 129-133.
6. Beneš, S.: Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí (1. část); Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 1993, 88 s.
7. Beneš, S.: Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí (2. část); Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 1994, 159 s.
8. Bielek, P. et al.: Potenciály a bariéry transportu škodlivin z půdy do potravinového řetězce : Závěrečná správa, Bratislava : Výskumný ústav pôdnej úrodnosti, 1997, 16 s.
9. Cibulka (1986) Pohyb olova, kadmia a ortuti v zemědělské výrobě a biosféře; Státní zemědělské nakladatelství Praha
10. Cibulka, J. a kol.: Pohyb olova, kadmia a rtuti v biosféře. Praha: Academia, 1991, s. 26-70.
11. Ciečko, Z., Kalembasa, S., Wyszowski, M., Rolka E.: The effect of soil contamination with cadmium on the phosphorus content in plant. Journal of Polish agricultural universities. Environmental development 7 (1), 2004: 1-7.
12. Diez, Th., Krauss, M.: Příjem těžkých kovů plodinami z různě kontaminovaných půd. Sborník z česko-bavorského semináře "Těžké kovy v zemědělské půdě a rostlinách". Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze – Ruzyni, odbor agroekologie a jakosti, 1995. s. 42-48.
13. Domažlická, E.: Kadmium v rostlinách a jeho vliv na některé fyziologické procesy. Biologické Listy 55, 2: 1990, s. 116-131.
14. Duscay, L., 2000: Vplyv fytotoxických účinkov As, Cd, Pb, na produkciu biomasy, ich akumuláciu a obsah chlorofylu v biomase pšenice, Cudzorodé látky v životnom prostredí, III medzinárodná konferencia, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, 2000, s.34-38.
15. Ernst, W. H. O., Knolle, F., Kratz, S., Schnug, E. 2004: Aspects of ecotoxicology of heavy metals in the Harz region - a guided excursion. Landbauforschung Völkenrode, 2004, roč. 54, p. 53 - 71.
16. European Commission (2004) Notification criteria for pesticide residue findings to the Rapid Alert System for Food and Feed
17. European Commission: Working document on Sludge, 3rd draft. ENV.E.3/LM. European Commission, Brussels, 2000, 19 s.
18. Facek, Z.: Obsah těžkých kovů v půdě ve vztahu k rostlinám. In: Hygiena půd a poľnohospodárskej produkcie (zbor. prednášok), Dom techniky československej vedecko – technickej spoločnosti, Žilina 1987, s. 142–148.
19. Gábriš, E. et al.: Ochrana a tvorba životného prostredia v poľnohospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1998. 461 s.
20. Greger, M., Löfstedt, M.: Comparison of uptake and distribution of cadmium in different cultivars of bread and durum wheat. Crop Science Society of America, 44, 2004, 501–507.
21. Gupta, S.K., Aten, C. A.: Comparison and evaluation of extraction media and their suitability in a single model to predict the biological relevance of heavy metals concentration in contaminated soils. In: International Journal Environmental Analysis Chemistry, 51, 1993, p. 25-46
22. Hart J.J., Welch R.M., Norvell W.A., Kochian L.V.: Transport interactions between cadmium and zinc in roots of bread and durum wheat seedlings. In: Physiologia Plantarum, vol. 116, 2002, č. 1, s. 73-78.
23. Harte J., Holdren C., Schneider R., Shirley Ch.: Toxics A to Z, A Guide to Everyday Pollution Hazards, University of California Press, 1993, 479 p.

24. Hegedusová, A., Hegedus, O., Belko, I.: Existuje riziko kumulácie kadmia v mrkve a hlávkovom šaláte?. In: *Záhradníctví*. roč. 8, č. 4, 2004, s. 28-29.
25. Chaudri, A., McGrath, S., Gibbs, P., Chambers, B., Carltin-Smith, C., Godley, A., Bacon, J., Campbell, C., Aiken, M.: Cadmium availability to wheat grain in soils treated with sewage sludge or metal salts. *Chemosphere* 66, 2006: 1415-1423.
26. Chaudri, A.M., Allain, C.M.G., Badawy, S.H., Adams, M.L., McGrath, S.P., Chambers, B.J.: Cadmium content of wheat grain from a long-term field experiment with sewage sludge. *J. Environ. Qual.* 30, 2001: 1575-1580.
27. JECFA (1993) Report: Evaluation of certain food additives and contaminants. WHO Tech Report Series 837, Geneva, p 64.
28. Jonáš, F., Peroutková K.: Kultivace a rekultivace. Učební text předmětu, Katedra biotechnických úprav krajiny Lesnická fakulta České zemědělské univerzity, Praha, 1997, 39 s.
29. Kabata-Pendias, A., Pendias, H.: Trace elements in soils and plants; CRC Press, London 1992 (2nd ed.), 365 p.
30. Kanianska, R.: Poľnohospodárstvo a jeho vplyv na životné prostredie. Indikátorová sektorová správa, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, 2005, 99 s.
31. Kobza, J., Matúšková, L.: Kontaminácia pôd na fulvizemných sedimentoch v podmienkach Slovenska. In.: *Sborník příspěvků z konference „Ochrana a využití půdy v nívních oblastech“*. Pedologické dny 2003, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Česká pedologická společnost, Ministerstvo životního prostředí ČR, Velké Bílovce, 2003, s. 33-38.
32. Kobza, J.: Súčasný vývoj a degradácia poľnohospodárskych pôd v pôd v podmienkach SR. *Pedologické dny*, Sborník z konference na téma Degradace půdy, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2002, s. 19-26.
33. Konečná, M.: Analýza kontaminace půd těžkými kovy. Sborník, Institut geoinformatiky, Vysoká škola báňská, Technická univerzita, Ostrava, 2005, s. 67-86.
34. Krížová S, Šalgovičová D, Košutzký J (2004) Additives and contaminants in food and feed. Report for the year 2003. Food Research Institute, Bratislava, p 124.
35. Kroes R., Muller D, Lambe J, Lowik M R H, Klaveren J, Kleiner J, Massey R., Mayer S, Urieta I, Verger P, Visconti A (2002) Assessment of intake from the diet. *Food Chem Toxicol* 40: 327-385
36. Kubuzňaková, J.: Stopové prvky v agrofytocenózach. In: *Hygiena pôd a poľnohospodárskej produkcie (zbor. prednášok)*, Dom techniky československej vedecko – technickej spoločnosti, Žilina 1987, s. 152–158.
37. Linkeš, V., Kobza, J., Barančíková, G., Brečková, V., Búlik, D., Čepková, V., Dlapa, P., Došeková, A., Houšková, B., Chomaničová, A., Ilka, P., Kanianska, R., Makovníková, J., Matúšková, L., Pavlenda, P., Švec, M. a Styk, J.: Monitoring pôd SR. Súčasný stav monitorovaných pôd. Výskumný ústav pôdnej úrodnosti, Bratislava, 1997, 128 s.
38. Madaras, M., Barančíková, G., Makovníková, J., Klučárová, M., Pekař, M.: Comparison of cadmium sorption on different soil types and lignite. *Proceedings No. 25, Soil Science and Conservation Research Institute, Bratislava, 2002, s. 69-75.*
39. Makovníková, J., Barančíková, G., Dlapa, P., Dercová, K.: Anorganické kontaminanty v pôdnom ekosystéme. *Chemické Listy* 100, 2006, s. 424-432.
40. Makovníková, J., Barančíková, G., Madaras, M., Klučárová, M., Pekař, M.: Využitie sorpčných vlastností humínových kyselín pre environmentálne účely. Druhé pôdoznalecké dni. Zborník referátov z vedeckej konferencie pôdoznalcov SR, Výskumný ústav pôdoznalczva a ochrany pôdy, Stará Lesná, 2003, s. 233-237.

41. Makovníková, J.: Distribúcia Cd, Pb, Cu a Zn v pôde a jej hodnotenie so zreteľom na potenciály a bariéry transportu kovov do rastlín. In *Pedo-Disertationes*, Výskumný ústav pôdnej úrodnosti, Bratislava, 2000, 125s.
42. Marečková, K., 2003, Report on air quality and portions of individual sources on pollution in Slovak republic. Report for the year 2002, Slovak Hydrometeorology Institute, Bratislava, p 116.
43. Mareš, R.: Zpráva o přestupu rizikových prvků do pěstovaných zelenin na pozemcích v obvodu města a v okolí Kutné Hory. Bulletin. Odboru agrochemie, půdy a výživy rostlin X., (3), 2002, Brno, s. 4-34.
44. McBride, M.B.: Toxic metals in sewage sludge-amended soils: has promotion of beneficial use discounted the risks? *Advances in Environmental Research* 8, 2003: 5–19
45. McLaughlin, M.J., Parker, D.R., Clarke, J.M.: Metals and micronutrients – food safety issues. *Field Crops Research*, 60, 1999, s. 143-163.
46. Mench, M., Baize, D., Mocquot, B.: Cadmium availability to wheat in five soil series from the Yonne district, Burgundy, France. *Environmental Pollution* 95 (1), 1997, p. 93-103.
47. Michalík, I., 2001: Molekulárne a energetické aspekty príjmu a asimilácie živín v rastlinách, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, 2001, 157 s.
48. Mikuška, R., Muchová, Z.: Kvalita dlhodobu skladovanej potravinárskej pšenice z pohľadu kontaminácie ťažkými kovmi. Rizikové faktory potravinového reťazca V., Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, 2005, s. 230-234.
49. Morel, J.L.: Bioavailability of trace elements to terrestrial plants. In *Soil Ecotoxicology* (Tarradellas, J., Bitton, G. & Rossel, D., eds), Lewis Publishers CRS Press, Boca Raton, Fl., USA, 1997, pp. 141-176.
50. Naidu R.: Proceedings of the First Australia - Pacific Conference on Contaminants and Soil Environment in the Australia-Pacific Region, held in Adelaide, Australia, Contaminants and Soil Environment in the Australia-Pacific Region, Kluwer Academic Publishers, London 1996, 323 s.
51. Norvell, W.A., Wu, J., Hopkins, D.G., Welch, R.M.: Association of cadmium in durum wheat grain with soil chloride and chelate-extractable soil cadmium. *Soil Science Society of America Journal* 64, 2000, p. 2162-2168.
52. Richter, R.: Živinný režim půd - těžké kovy v půdě. Učební texty, Ústav agrochemie a výživy rostlin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004, s. 156-165.
53. Rojas, E., Herrera, L.A., Poirer, L.A., Wegman-Ostrosky, P.: Are metals carcinogens? *Mutation Research*, 443, 1999, s. 157-181.
54. Ruprich, J. (2002) Health state monitoring system of inhabitants of Czech Republic in relations to environment. Summary report for year 2001, State Health Institute, Prague.
55. Ruprich, J. (2003) Health state monitoring system of inhabitants of Czech Republic in relations to environment. Summary report for year 2002, State Health Institute, Prague.
56. Satarug, S., Baker, J.R., Urbenjapol, S., Elkins, M.H., Reilly, P.E.B., Williams, D.J., Moore, M.R.: A global perspective on cadmium pollution and toxicity in non-occupationally exposed population. *Toxicology Letters*, 1-2, 2003, s. 65-83.
57. Šimová, J.: Pôdy Slovenska. Ročenka Pôdnej služby 2005. Výskumný ústav pôdoznanectva a ochrany pôdy, Bratislava, 2006, 16 s.
58. Švejcárová, D.: Sledování pohybu ekologicky významných prvků v životním prostředí, Pojednání k disertační práci, Vysoké učení technické v Brně, Chemická fakulta, Praha 2003, 68 s.

59. Uhnák, J. (1995) Biologické monitorovanie perzistentných chemikálií a ich vplyvu na zdravotný stav vybraných skupín obyvateľstva v SR. Správa z výskumného projektu za rok 1994, ÚPKM
60. Ursinyová, M., Hladíková, V. (1998) Dietary intake of Cadmium, Lead and Mercury in vegetarian and non – vegetarian children. *Fresenius Envir. Bull.* 7: 585 – 592
61. USFDA/WHO (1999) Report of a point USFDA/WHO international workshop on total diet studies, Kansas City, p 47.
62. Velíšek, J.: *Chemie potravin 2*. Osis, Tábor, 2002, 320 s.
63. Velíšek, J.: *Chemie potravin 3*. Osis, Tábor, 2002, 368 s.
64. Vojtašák, J., Matúšková, L.: Odolnosť poľnohospodárskych pôd Slovenska voči kontaminácii. Druhé pôdoznalecké dni. Zborník referátov z vedeckej konferencie pôdoznalcov SR, Výskumný ústav pôdoznalctva a ochrany pôdy, Stará Lesná, 2003, s. 259-264.
65. Vollmannová, A., Lahučký, L., Tomáš, J., Tóht, T.: Liming of extremely acid soil with respect to input of some heavy metals into plants. *Acta fytotechnica et zootechnica* 6 (2), Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2003, p. 29-32.
66. Weiner E. R.: *Applications of Environmental Chemistry. A Practical Guide for Environmental Professionals*, Lewis Publishers, 2000, 276 p.
67. Wexler Philips (1998) *Encyclopedia of Toxicology*. Academic Press
68. Wolliams, D.,J., Moore, M.R.: A global perspective on cadmium pollution and toxicity in non-occupationally exposed population. *Toxicology Letters*, 1-2, 2003, s. 65-83.
69. Yong R. N., Mohamed A. M. O., Warkentin B.: *Principles of Contaminant Transport in Soils*. Elsevier, London 1992, 328 p.
70. Zaťko, J., Balšán, J, 1986: Vplyv poveternostných podmienok na výšku úrody zrna troch odrôd ozimnej pšenice na dvoch lokalitách. In.: *Poľnohospodárstvo*, roč. 32, č. 7, 1986, s. 585-592.

Tabuľka č. 1
Spotreba potravín od roku 1994 (HBS - household budget surveys)

Názov komodity	Kód komodity	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Mäso hovädzie	A1	5.777	5.419	5.084	4.769	4.474	4.197	3.937	3.694	3.465	3.251	3.049	2.861	2.684	2.518	2.362	2.216
Mäso teľacie	A2	0.228	0.198	0.171	0.149	0.129	0.112	0.097	0.084	0.073	0.063	0.055	0.048	0.041	0.036	0.031	0.027
Mäso bravčové	A3	13.977	14.236	14.500	14.769	15.043	15.322	15.606	15.896	16.191	16.491	16.797	17.108	17.425	17.749	18.078	18.413
Mäso baranie, jahňacie a kozľacie	A4	0.053	0.055	0.056	0.058	0.060	0.062	0.063	0.065	0.067	0.069	0.071	0.074	0.076	0.078	0.080	0.083
Mäso iné	A5	2.339	2.181	2.034	1.896	1.768	1.649	1.537	1.434	1.337	1.247	1.162	1.084	1.011	0.942	0.879	0.819
Vnútorosti a kosti	A6	1.614	1.506	1.405	1.311	1.223	1.140	1.064	0.992	0.926	0.864	0.806	0.752	0.701	0.654	0.610	0.569
Mäso kuracie	B1	10.079	10.576	11.098	11.645	12.220	12.822	13.455	14.119	14.815	15.546	16.313	17.118	17.962	18.848	19.778	20.753
Mäso slepačie	B2	0.812	0.851	0.893	0.937	0.983	1.031	1.082	1.134	1.190	1.248	1.310	1.374	1.441	1.512	1.586	1.663
Mäso husacie	B3	0.150	0.158	0.166	0.174	0.183	0.192	0.202	0.212	0.223	0.235	0.246	0.259	0.272	0.286	0.300	0.316
Mäso kačacie	B4	0.426	0.447	0.469	0.492	0.517	0.542	0.569	0.597	0.626	0.657	0.690	0.724	0.760	0.797	0.837	0.878
Mäso morčacie	B5	0.928	0.974	1.022	1.073	1.126	1.181	1.240	1.301	1.365	1.433	1.503	1.578	1.655	1.737	1.823	1.913
Hydinové vnútorosti	B6	0.995	1.044	1.095	1.149	1.206	1.266	1.329	1.394	1.463	1.536	1.611	1.691	1.775	1.862	1.955	2.051
Hydinové špeciality	B7	0.995	1.044	1.095	1.149	1.206	1.266	1.329	1.394	1.463	1.536	1.611	1.691	1.775	1.862	1.955	2.051
Mäsové konzervy pravé	C1	2.264	2.345	2.429	2.515	2.605	2.698	2.795	2.894	2.998	3.105	3.216	3.330	3.449	3.572	3.700	3.832
Mäsové polokonzervy	C2	0.120	0.124	0.129	0.134	0.139	0.144	0.149	0.155	0.160	0.166	0.172	0.179	0.185	0.192	0.199	0.207
Hydinové konzervy	C3	0.070	0.074	0.077	0.081	0.086	0.090	0.095	0.100	0.105	0.111	0.117	0.123	0.129	0.136	0.143	0.150
Trvanlivé salámy	D1	1.764	1.804	1.845	1.887	1.929	1.973	2.018	2.063	2.110	2.158	2.206	2.256	2.307	2.359	2.413	2.467
Mäkké salámy	D2	4.184	4.278	4.375	4.473	4.574	4.678	4.783	4.891	5.001	5.114	5.229	5.347	5.468	5.591	5.717	5.846
Drobné mäsové výrobky	D3	4.909	5.020	5.133	5.249	5.368	5.489	5.613	5.740	5.870	6.003	6.138	6.277	6.419	6.564	6.712	6.864
Varené mäsové výrobky	D4	1.717	1.756	1.795	1.836	1.877	1.919	1.962	2.007	2.052	2.098	2.145	2.194	2.243	2.294	2.345	2.398
Špeciálne mäsové výrobky	D5	0.376	0.384	0.393	0.401	0.410	0.419	0.429	0.438	0.448	0.458	0.468	0.478	0.488	0.499	0.510	0.521
Údené mäso	D6	1.417	1.449	1.482	1.516	1.551	1.586	1.622	1.659	1.696	1.735	1.774	1.815	1.856	1.898	1.941	1.985
Ostatné mäsové výrobky	D7	0.793	0.811	0.829	0.848	0.867	0.886	0.906	0.927	0.947	0.969	0.990	1.012	1.035	1.058	1.082	1.106
Morské ryby	E1	1.511	1.543	1.575	1.608	1.641	1.675	1.710	1.746	1.782	1.819	1.857	1.896	1.935	1.975	2.017	2.059
Sladkovodné ryby	E2	0.552	0.563	0.575	0.587	0.599	0.611	0.624	0.637	0.650	0.663	0.677	0.691	0.705	0.720	0.734	0.749
Iné produkty mora	E3	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.015	0.016	0.018	0.020	0.022	0.024	0.027	0.030	0.033
Údené a sušené ryby a produkty mora	E4	0.178	0.179	0.179	0.179	0.180	0.180	0.180	0.181	0.181	0.181	0.182	0.182	0.182	0.183	0.183	0.183
Marinované rybie výrobky	E5	0.340	0.362	0.384	0.409	0.434	0.462	0.491	0.522	0.555	0.590	0.627	0.666	0.708	0.753	0.800	0.851
Konzervované rybie výrobky	E6	0.963	1.023	1.087	1.155	1.228	1.304	1.386	1.473	1.565	1.663	1.767	1.878	1.995	2.120	2.253	2.394
Rybie špeciality	E7	0.283	0.300	0.319	0.338	0.359	0.381	0.405	0.430	0.457	0.485	0.515	0.547	0.580	0.616	0.654	0.695
Mlieko plnotučné	F1	26.771	26.814	26.857	26.900	26.943	26.986	27.029	27.073	27.116	27.159	27.203	27.246	27.290	27.333	27.377	27.421
Mlieko so zníženou tučnosťou	F2	48.229	48.306	48.384	48.462	48.540	48.618	48.696	48.774	48.852	48.931	49.009	49.088	49.167	49.246	49.325	49.405
Tvrde syry	G1	1.317	1.394	1.476	1.563	1.655	1.753	1.856	1.965	2.080	2.203	2.332	2.469	2.615	2.768	2.931	3.103
Mäkké syry	G2	0.059	0.063	0.067	0.071	0.075	0.079	0.084	0.089	0.094	0.099	0.105	0.111	0.118	0.125	0.132	0.140
Plesnivé syry	G3	0.394	0.418	0.443	0.470	0.498	0.527	0.559	0.592	0.628	0.665	0.705	0.747	0.792	0.839	0.889	0.942
Tavené syry	G4	1.317	1.394	1.476	1.563	1.655	1.753	1.856	1.965	2.080	2.203	2.332	2.469	2.615	2.768	2.931	3.103
Iné syry	G5	0.386	0.408	0.432	0.457	0.484	0.512	0.542	0.574	0.608	0.643	0.681	0.720	0.763	0.807	0.854	0.904
Kyslomliečne výrobky	H1	6.917	7.536	8.210	8.944	9.743	10.615	11.564	12.598	13.725	14.952	16.289	17.746	19.332	21.061	22.945	24.996
Zmrzlina a jedlý ľad	H2	1.805	1.806	1.806	1.807	1.808	1.808	1.809	1.810	1.810	1.811	1.812	1.812	1.813	1.814	1.814	1.815

Tvarohy	H3	1.386	1.429	1.473	1.518	1.565	1.613	1.663	1.714	1.767	1.821	1.877	1.935	1.994	2.056	2.119	2.184
Ostatné mliečne výrobky	H4	1.568	1.749	1.950	2.174	2.424	2.703	3.014	3.361	3.747	4.178	4.659	5.195	5.792	6.459	7.202	8.030
Mliečne konzervy	H5	1.024	1.054	1.085	1.117	1.150	1.184	1.219	1.255	1.292	1.330	1.369	1.409	1.450	1.493	1.537	1.582
Sušené mliečne výrobky	H6	0.163	0.168	0.173	0.178	0.183	0.189	0.195	0.201	0.207	0.213	0.220	0.226	0.233	0.240	0.248	0.255
Kojenecká výživa	H7	0.235	0.242	0.249	0.256	0.263	0.271	0.278	0.286	0.294	0.303	0.311	0.320	0.329	0.339	0.349	0.358
Vajcia	I1	9.498	9.689	9.884	10.082	10.285	10.492	10.703	10.919	11.138	11.362	11.591	11.824	12.062	12.304	12.552	12.804
Vaječné výrobky	I2	1.052	1.138	1.231	1.331	1.440	1.557	1.684	1.821	1.969	2.130	2.303	2.491	2.694	2.913	3.151	3.408
Jedlé oleje	J1	8.069	8.284	8.506	8.733	8.967	9.207	9.453	9.706	9.965	10.232	10.505	10.786	11.075	11.371	11.675	11.987
Rastlinný tuk	J2	4.282	4.390	4.500	4.613	4.729	4.848	4.969	5.094	5.222	5.353	5.488	5.626	5.767	5.912	6.060	6.213
Stužený pokrmový tuk	J3	1.984	1.972	1.961	1.950	1.938	1.927	1.916	1.905	1.894	1.883	1.872	1.861	1.850	1.840	1.829	1.819
Maslo	J4	3.233	3.121	3.013	2.909	2.808	2.711	2.617	2.527	2.439	2.355	2.274	2.195	2.119	2.046	1.975	1.907
Bravčová masť	J5	4.442	4.281	4.126	3.976	3.832	3.693	3.559	3.430	3.306	3.186	3.070	2.959	2.852	2.748	2.649	2.553
Ostatné tuky	J6	0.094	0.094	0.095	0.095	0.095	0.095	0.095	0.095	0.095	0.095	0.095	0.095	0.095	0.096	0.096	0.096
Chlieb	K1	58.085	57.828	57.572	57.317	57.063	56.811	56.559	56.309	56.059	55.811	55.564	55.318	55.073	54.829	54.586	54.344
Pečivo bežné	K2	13.139	13.711	14.309	14.933	15.584	16.263	16.972	17.712	18.485	19.290	20.131	21.009	21.925	22.881	23.878	24.919
Pečivo jemné	K3	4.600	4.656	4.712	4.769	4.826	4.884	4.943	5.003	5.063	5.124	5.186	5.248	5.312	5.376	5.440	5.506
Pečivo trvanlivé	K4	5.148	5.291	5.439	5.590	5.746	5.906	6.070	6.239	6.413	6.591	6.775	6.963	7.157	7.356	7.561	7.772
Paradajky	L1	3.365	3.566	3.778	4.003	4.242	4.494	4.762	5.045	5.346	5.664	6.001	6.359	6.737	7.138	7.563	8.014
Zeler	L10	0.961	0.907	0.856	0.808	0.762	0.719	0.678	0.640	0.604	0.570	0.538	0.507	0.479	0.452	0.426	0.402
Uhorky šalátové	L11	0.843	0.919	1.003	1.093	1.192	1.300	1.418	1.547	1.687	1.840	2.006	2.188	2.386	2.603	2.838	3.095
Hrach	L12	0.279	0.253	0.228	0.207	0.187	0.169	0.153	0.138	0.125	0.113	0.102	0.092	0.084	0.076	0.068	0.062
Fazuľa	L13	0.309	0.273	0.242	0.214	0.189	0.167	0.148	0.131	0.116	0.102	0.091	0.080	0.071	0.063	0.056	0.049
Paprika	L14	3.233	3.157	3.084	3.012	2.942	2.873	2.806	2.741	2.677	2.614	2.554	2.494	2.436	2.379	2.324	2.269
Špenát	L15	0.092	0.087	0.082	0.077	0.073	0.069	0.065	0.061	0.058	0.054	0.051	0.048	0.046	0.043	0.041	0.038
Kaleráb	L16	1.946	1.924	1.903	1.881	1.860	1.839	1.818	1.798	1.778	1.757	1.738	1.718	1.699	1.680	1.661	1.642
Pór	L17	0.140	0.164	0.192	0.225	0.263	0.308	0.361	0.423	0.495	0.580	0.679	0.795	0.932	1.091	1.278	1.497
Cuketa	L18	0.147	0.169	0.194	0.224	0.257	0.296	0.341	0.392	0.451	0.519	0.598	0.688	0.792	0.911	1.049	1.207
Tekvica	L19	0.018	0.020	0.023	0.027	0.030	0.035	0.040	0.046	0.053	0.061	0.070	0.080	0.092	0.105	0.121	0.139
Cibuľa	L2	4.183	4.265	4.348	4.432	4.518	4.606	4.696	4.787	4.880	4.975	5.072	5.170	5.271	5.373	5.478	5.584
Redkvičky	L20	0.131	0.154	0.180	0.212	0.248	0.292	0.342	0.402	0.471	0.553	0.649	0.762	0.894	1.050	1.232	1.446
Repa červená	L21	0.126	0.147	0.172	0.202	0.236	0.276	0.323	0.378	0.443	0.518	0.607	0.710	0.831	0.972	1.138	1.331
Kukurica	L22	0.393	0.452	0.520	0.598	0.688	0.792	0.911	1.048	1.206	1.387	1.596	1.836	2.112	2.429	2.794	3.215
Ostatná zelenina	L23	0.020	0.025	0.030	0.036	0.044	0.053	0.063	0.077	0.093	0.112	0.135	0.163	0.197	0.238	0.287	0.347
Šampiňóny	L24	0.355	0.368	0.381	0.394	0.408	0.422	0.436	0.452	0.467	0.484	0.501	0.518	0.536	0.555	0.574	0.594
Ostatné huby	L25	0.278	0.288	0.298	0.308	0.319	0.330	0.342	0.354	0.366	0.379	0.392	0.406	0.420	0.435	0.450	0.466
Zemiaky	L26	36.936	37.833	38.751	39.693	40.656	41.644	42.655	43.691	44.752	45.839	46.952	48.092	49.260	50.456	51.682	52.937
Zelenina suchá a sušená	L27	0.674	0.725	0.781	0.840	0.905	0.974	1.048	1.128	1.214	1.307	1.406	1.514	1.629	1.753	1.887	2.031
Mrazené, konzervované a iné zeleninové výrobky a polotovary	L28	2.217	2.417	2.636	2.874	3.134	3.418	3.727	4.064	4.431	4.832	5.269	5.745	6.265	6.831	7.449	8.122
Iné hlúzoviny, zemiakové výrobky a polotovary	L29	0.882	0.952	1.028	1.109	1.197	1.292	1.394	1.504	1.623	1.752	1.891	2.040	2.202	2.376	2.564	2.767
Cesnak	L3	0.442	0.466	0.492	0.519	0.548	0.578	0.610	0.643	0.679	0.716	0.756	0.797	0.841	0.888	0.937	0.988
Strukoviny jedlé	L30	0.986	0.985	0.984	0.983	0.982	0.982	0.981	0.980	0.979	0.979	0.978	0.977	0.976	0.975	0.975	0.974
Karfiol a brokolica	L4	1.532	1.570	1.609	1.649	1.690	1.732	1.776	1.820	1.865	1.911	1.959	2.007	2.057	2.108	2.161	2.215
Kel	L5	1.252	1.259	1.266	1.272	1.279	1.286	1.293	1.300	1.307	1.314	1.321	1.328	1.335	1.342	1.350	1.357
Kapusta	L6	6.779	6.961	7.148	7.340	7.537	7.740	7.947	8.161	8.380	8.605	8.836	9.073	9.317	9.567	9.824	10.088
Šalát	L7	0.300	0.308	0.316	0.325	0.333	0.342	0.351	0.361	0.370	0.380	0.390	0.400	0.411	0.422	0.433	0.445

Mrkva	L8	5.052	5.134	5.218	5.303	5.390	5.478	5.567	5.658	5.750	5.844	5.939	6.036	6.134	6.234	6.336	6.439
Petržlen	L9	1.617	1.598	1.580	1.562	1.544	1.527	1.509	1.492	1.475	1.459	1.442	1.426	1.409	1.393	1.378	1.362
Jablká	M1	9.497	9.958	10.442	10.949	11.481	12.039	12.623	13.237	13.880	14.554	15.261	16.002	16.780	17.595	18.449	19.346
Melóny	M10	3.707	3.869	4.037	4.213	4.396	4.588	4.788	4.996	5.214	5.441	5.678	5.925	6.183	6.452	6.733	7.026
Jahody záhradné	M11	0.983	0.843	0.724	0.622	0.534	0.458	0.393	0.337	0.290	0.249	0.213	0.183	0.157	0.135	0.116	0.100
Ostat. ovocie čerstvé mierne pásmo	M12	1.245	1.309	1.375	1.445	1.518	1.595	1.676	1.761	1.850	1.944	2.043	2.146	2.255	2.369	2.490	2.616
Hrozno	M13	2.307	2.298	2.289	2.280	2.271	2.262	2.253	2.244	2.235	2.226	2.217	2.208	2.200	2.191	2.182	2.173
Pomaranče	M14	4.753	4.731	4.709	4.687	4.664	4.642	4.621	4.599	4.577	4.556	4.534	4.513	4.492	4.471	4.450	4.429
Mandarínky	M15	4.319	4.261	4.203	4.147	4.091	4.035	3.981	3.927	3.874	3.822	3.770	3.720	3.669	3.620	3.571	3.523
Citróny	M16	3.269	3.079	2.900	2.731	2.573	2.423	2.282	2.149	2.024	1.907	1.796	1.691	1.593	1.500	1.413	1.331
Grapefruity	M17	0.811	0.835	0.859	0.884	0.910	0.936	0.964	0.992	1.021	1.050	1.081	1.113	1.145	1.178	1.213	1.248
Banány	M18	9.204	9.149	9.094	9.039	8.985	8.931	8.878	8.825	8.772	8.719	8.667	8.615	8.564	8.513	8.462	8.411
Kivy	M19	0.200	0.230	0.263	0.302	0.346	0.397	0.456	0.522	0.599	0.687	0.788	0.904	1.037	1.189	1.364	1.564
Hrušky	M2	1.882	1.787	1.697	1.612	1.531	1.454	1.381	1.312	1.246	1.183	1.124	1.068	1.014	0.963	0.915	0.869
Ostatné južné ovocie	M20	1.150	0.930	0.752	0.608	0.491	0.397	0.321	0.260	0.210	0.170	0.137	0.111	0.090	0.073	0.059	0.047
Ananás	M21	0.119	0.125	0.131	0.137	0.144	0.151	0.158	0.166	0.174	0.182	0.191	0.200	0.209	0.219	0.230	0.241
Sušené ovocie, suché semená a orechy	M22	1.183	1.259	1.340	1.426	1.517	1.615	1.718	1.829	1.946	2.071	2.204	2.345	2.495	2.655	2.826	3.007
Mrazené ovocie	M23	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
Mrazené, konzervované a iné ovocné výrobky a polotovary	M24	0.063	0.072	0.082	0.095	0.109	0.125	0.143	0.164	0.188	0.216	0.248	0.285	0.327	0.375	0.430	0.494
Slivky (všetky druhy)	M3	1.741	1.729	1.717	1.705	1.694	1.682	1.670	1.659	1.648	1.636	1.625	1.614	1.603	1.592	1.581	1.570
Čerešne	M4	0.993	0.899	0.813	0.736	0.666	0.603	0.545	0.493	0.446	0.404	0.366	0.331	0.299	0.271	0.245	0.222
Višne	M5	0.324	0.303	0.284	0.265	0.248	0.232	0.217	0.203	0.190	0.178	0.166	0.156	0.146	0.136	0.127	0.119
Marhule	M6	0.889	0.821	0.757	0.698	0.644	0.595	0.549	0.506	0.467	0.431	0.397	0.367	0.338	0.312	0.288	0.266
Broskyne	M7	1.205	1.294	1.390	1.494	1.605	1.724	1.852	1.990	2.137	2.296	2.467	2.650	2.847	3.058	3.285	3.530
Ríbezle	M8	0.963	0.793	0.653	0.537	0.442	0.364	0.300	0.247	0.203	0.167	0.138	0.113	0.093	0.077	0.063	0.052
Egreš	M9	0.316	0.249	0.196	0.154	0.121	0.096	0.075	0.059	0.047	0.037	0.029	0.023	0.018	0.014	0.011	0.009
Čukor	N1	18.767	18.899	19.033	19.168	19.303	19.440	19.577	19.716	19.855	19.996	20.137	20.280	20.423	20.568	20.713	20.860
Čokoláda	N2	0.469	0.473	0.478	0.483	0.487	0.492	0.497	0.502	0.507	0.512	0.517	0.522	0.527	0.532	0.537	0.542
Čokoládové cukrovinky	N3	1.560	1.615	1.673	1.732	1.794	1.858	1.924	1.993	2.064	2.138	2.214	2.293	2.375	2.459	2.547	2.638
Nečokoládové cukrovinky	N4	1.298	1.279	1.260	1.241	1.223	1.205	1.188	1.170	1.153	1.136	1.119	1.103	1.087	1.071	1.055	1.040
Cukrárske výrobky	N5	2.019	2.007	1.995	1.983	1.971	1.960	1.948	1.936	1.925	1.913	1.902	1.890	1.879	1.868	1.856	1.845
Kakao a prášková čokoláda	N6	0.723	0.733	0.744	0.754	0.765	0.776	0.788	0.799	0.811	0.822	0.834	0.846	0.858	0.871	0.883	0.896
Ryža	O1	5.447	5.729	6.025	6.337	6.664	7.009	7.371	7.752	8.153	8.574	9.017	9.483	9.974	10.489	11.031	11.601
Lahôdkové šaláty	O10	0.835	0.903	0.976	1.055	1.141	1.234	1.335	1.443	1.561	1.688	1.825	1.974	2.134	2.308	2.496	2.699
Med	O11	1.168	1.110	1.055	1.002	0.952	0.905	0.860	0.817	0.777	0.738	0.701	0.667	0.633	0.602	0.572	0.544
Ovocné džemy, marmelády, pretlaky	O12	0.063	0.085	0.116	0.158	0.216	0.294	0.401	0.546	0.744	1.014	1.382	1.883	2.565	3.495	4.762	6.489
Potraviny v prášku	O13	0.723	0.782	0.845	0.914	0.989	1.069	1.157	1.251	1.353	1.463	1.582	1.711	1.851	2.002	2.165	2.341
Potravinárske výrobky inde nešpecifikované a pochutiny	O14	0.747	0.808	0.874	0.945	1.022	1.105	1.196	1.293	1.398	1.512	1.635	1.769	1.913	2.069	2.237	2.420
Pšeničná múka	O2	16.650	17.068	17.496	17.936	18.386	18.848	19.321	19.806	20.303	20.813	21.336	21.872	22.421	22.984	23.561	24.153
Ražná múka	O3	2.052	2.013	1.976	1.939	1.903	1.867	1.833	1.798	1.765	1.732	1.700	1.668	1.637	1.606	1.576	1.547
Iné výrobky z obilia	O4	4.976	5.017	5.057	5.098	5.139	5.180	5.222	5.264	5.306	5.349	5.392	5.435	5.479	5.523	5.568	5.613
Cestoviny	O5	3.786	4.069	4.374	4.701	5.052	5.430	5.836	6.272	6.741	7.245	7.787	8.370	8.995	9.668	10.391	11.168
Soľ	O6	0.867	0.937	1.014	1.097	1.186	1.283	1.387	1.500	1.623	1.755	1.898	2.053	2.221	2.402	2.598	2.810
Korenie	O7	0.170	0.183	0.198	0.215	0.232	0.251	0.271	0.293	0.317	0.343	0.371	0.401	0.434	0.469	0.508	0.549

Konzervačné prísady	O8	1.016	1.099	1.188	1.285	1.390	1.503	1.626	1.759	1.902	2.058	2.225	2.407	2.603	2.816	3.046	3.294
Omäčky, príchute	O9	1.415	1.530	1.654	1.789	1.935	2.092	2.262	2.446	2.645	2.860	3.093	3.344	3.616	3.910	4.228	4.572
Káva	P1	1.420	1.495	1.573	1.656	1.742	1.834	1.930	2.031	2.137	2.249	2.367	2.491	2.621	2.759	2.903	3.055
Víno	P10	7.187	7.140	7.093	7.047	7.001	6.955	6.909	6.864	6.818	6.774	6.729	6.685	6.641	6.598	6.554	6.511
Pivo	P11	17.992	18.244	18.500	18.760	19.023	19.290	19.560	19.835	20.113	20.395	20.681	20.971	21.266	21.564	21.866	22.173
Čaj	P2	0.152	0.170	0.191	0.214	0.240	0.268	0.301	0.337	0.377	0.423	0.473	0.530	0.594	0.665	0.746	0.835
Sódové vody	P3	1.250	1.396	1.560	1.742	1.945	2.173	2.426	2.710	3.026	3.380	3.775	4.216	4.708	5.258	5.872	6.558
Minerálne vody	P4	9.821	11.029	12.385	13.908	15.618	17.538	19.695	22.116	24.836	27.889	31.319	35.170	39.494	44.350	49.803	55.927
Ochutené, prisládzané nápoje	P5	13.277	15.463	18.009	20.973	24.426	28.447	33.130	38.584	44.936	52.334	60.949	70.983	82.669	96.278	112.127	130.586
Ovocné šťavy	P6	1.531	1.687	1.860	2.050	2.260	2.491	2.746	3.027	3.336	3.678	4.054	4.469	4.926	5.430	5.985	6.598
Nektáre	P7	0.953	1.108	1.289	1.498	1.742	2.025	2.355	2.738	3.183	3.700	4.302	5.002	5.815	6.761	7.861	9.139
Sirupové nápoje	P8	11.425	12.430	13.522	14.710	16.003	17.410	18.940	20.604	22.415	24.385	26.528	28.860	31.396	34.156	37.158	40.423
Destiláty	P9	3.764	3.667	3.573	3.481	3.391	3.304	3.219	3.136	3.056	2.977	2.900	2.826	2.753	2.682	2.613	2.546
SPOLU		525,17	536,3	548,76	562,65	578,08	595,22	614,22	635,29	658,67	684,63	713,50	745,64	781,50	821,58	866,50	916,96
Voda	V	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730

Tabuľka č. 2

Prehľad priemerných nálezov kadmia v jednotlivých komoditách (mg.kg⁻¹)

Názov komodity	Kód komodity	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Mäso hovädzie	A1	0.01322	0.01136	0.00976	0.00838	0.00720	0.00619	0.00532	0.00457	0.00392	0.00337	0.00290	0.00249	0.00214	0.00184	0.00158	0.00135
Mäso teľacie	A2	0.00161	0.00160	0.00160	0.00159	0.00159	0.00158	0.00158	0.00157	0.00157	0.00156	0.00156	0.00155	0.00155	0.00154	0.00154	0.00153
Mäso bravčové	A3	0.01018	0.00891	0.00780	0.00682	0.00597	0.00522	0.00457	0.00400	0.00350	0.00306	0.00268	0.00235	0.00205	0.00180	0.00157	0.00138
Mäso baranie, jahňacie a kozľacie	A4	0.06618	0.07124	0.07669	0.08255	0.08887	0.09566	0.10298	0.11085	0.11933	0.12846	0.13829	0.14886	0.16025	0.17250	0.18570	0.19990
Maso iné	A5	0.17046	0.15220	0.13590	0.12134	0.10834	0.09674	0.08637	0.07712	0.06886	0.06148	0.05490	0.04902	0.04377	0.03908	0.03489	0.03115
Vnútornosti a kosti	A6	0.18594	0.17459	0.16392	0.15391	0.14451	0.13569	0.12740	0.11962	0.11232	0.10546	0.09902	0.09297	0.08729	0.08196	0.07695	0.07226
Mäso kuracie	B1	0.00956	0.00846	0.00748	0.00662	0.00586	0.00519	0.00459	0.00406	0.00359	0.00318	0.00282	0.00249	0.00220	0.00195	0.00173	0.00153
Mäso slepačie	B2	0.01772	0.01410	0.01122	0.00893	0.00711	0.00566	0.00451	0.00359	0.00286	0.00227	0.00181	0.00144	0.00115	0.00091	0.00073	0.00058
Mäso husacie	B3	0.01148	0.00980	0.00836	0.00714	0.00609	0.00520	0.00444	0.00379	0.00323	0.00276	0.00236	0.00200	0.00171	0.00147	0.00125	0.00107
Mäso kačacie	B4	0.00768	0.00704	0.00646	0.00593	0.00544	0.00499	0.00458	0.00420	0.00386	0.00354	0.00325	0.00298	0.00273	0.00251	0.00230	0.00211
Mäso morčacie	B5	0.00811	0.00708	0.00618	0.00540	0.00471	0.00412	0.00360	0.00314	0.00274	0.00239	0.00209	0.00183	0.00159	0.00139	0.00122	0.00106
Hydinové vnútornosti	B6	0.02351	0.02435	0.02523	0.02613	0.02707	0.02804	0.02904	0.03008	0.03116	0.03227	0.03343	0.03462	0.03586	0.03715	0.03848	0.03986
Hydinové špeciality	B7	0.01195	0.01121	0.01051	0.00985	0.00924	0.00866	0.00812	0.00761	0.00714	0.00669	0.00628	0.00587	0.00552	0.00517	0.00485	0.00455
Mäsové konzervy pravé	C1	0.01127	0.01058	0.00994	0.00933	0.00876	0.00822	0.00772	0.00725	0.00681	0.00639	0.00600	0.00563	0.00529	0.00496	0.00466	0.00438
Mäsové polokonzervy	C2	0.01510	0.01346	0.01199	0.01068	0.00952	0.00848	0.00756	0.00673	0.00600	0.00535	0.00476	0.00424	0.00378	0.00337	0.00300	0.00268
Hydinové konzervy	C3	0.01371	0.01218	0.01083	0.00962	0.00855	0.00760	0.00675	0.00600	0.00533	0.00474	0.00421	0.00374	0.00332	0.00295	0.00263	0.00233
Trvanlivé salámy	D1	0.00916	0.00874	0.00833	0.00794	0.00757	0.00722	0.00689	0.00657	0.00626	0.00597	0.00569	0.00543	0.00517	0.00494	0.00471	0.00449
Mäkké salámy	D2	0.01291	0.01129	0.00988	0.00864	0.00756	0.00661	0.00578	0.00505	0.00442	0.00387	0.00338	0.00296	0.00259	0.00226	0.00198	0.00173
Drobné mäsové výrobky	D3	0.01302	0.01157	0.01028	0.00914	0.00812	0.00721	0.00641	0.00570	0.00506	0.00450	0.00400	0.00355	0.00316	0.00281	0.00249	0.00222
Varené mäsové výrobky	D4	0.01465	0.01294	0.01143	0.01010	0.00892	0.00788	0.00696	0.00615	0.00543	0.00480	0.00424	0.00375	0.00331	0.00292	0.00258	0.00228
Špeciálne mäsové výrobky	D5	0.01217	0.01088	0.00972	0.00868	0.00776	0.00693	0.00619	0.00553	0.00494	0.00442	0.00395	0.00353	0.00315	0.00282	0.00252	0.00225
Údené mäso	D6	0.01631	0.01434	0.01260	0.01108	0.00974	0.00857	0.00753	0.00662	0.00582	0.00512	0.00450	0.00396	0.00348	0.00306	0.00269	0.00236
Ostatné mäsové výrobky	D7	0.01434	0.01198	0.01001	0.00836	0.00699	0.00584	0.00488	0.00408	0.00341	0.00285	0.00238	0.00197	0.00166	0.00139	0.00116	0.00097
Morské ryby	E1	0.02265	0.01982	0.01734	0.01517	0.01328	0.01162	0.01017	0.00890	0.00778	0.00681	0.00596	0.00522	0.00456	0.00399	0.00349	0.00306
Sladkovodné ryby	E2	0.03147	0.02505	0.01993	0.01586	0.01262	0.01005	0.00799	0.00636	0.00506	0.00403	0.00321	0.00255	0.00203	0.00162	0.00129	0.00102
Iné produkty mora	E3	0.11014	0.11303	0.11600	0.11904	0.12216	0.12537	0.12866	0.13203	0.13550	0.13905	0.14270	0.14645	0.15030	0.15423	0.15828	0.16243
Údené a sušené ryby a produkty mora	E4	0.01534	0.01468	0.01405	0.01344	0.01286	0.01231	0.01178	0.01127	0.01078	0.01032	0.00987	0.00945	0.00904	0.00865	0.00827	0.00792
Marinované rybie výrobky	E5	0.01776	0.01503	0.01273	0.01077	0.00912	0.00772	0.00654	0.00553	0.00468	0.00396	0.00336	0.00284	0.00240	0.00204	0.00172	0.00146
Konzervované rybie výrobky	E6	0.02912	0.02741	0.02580	0.02428	0.02286	0.02152	0.02025	0.01907	0.01795	0.01689	0.01590	0.01497	0.01409	0.01326	0.01248	0.01175
Rybie špeciality	E7	0.02984	0.02627	0.02312	0.02035	0.01791	0.01576	0.01387	0.01221	0.01075	0.00946	0.00832	0.00733	0.00645	0.00568	0.00500	0.00440
Mlieko plnotučné	F1	0.00267	0.00250	0.00235	0.00221	0.00208	0.00195	0.00183	0.00172	0.00162	0.00152	0.00143	0.00134	0.00126	0.00119	0.00112	0.00105
Mlieko so zníženou tučnosťou	F2	0.00357	0.00321	0.00288	0.00258	0.00232	0.00208	0.00186	0.00167	0.00150	0.00135	0.00121	0.00108	0.00097	0.00087	0.00078	0.00070
Tvrde syry	G1	0.00892	0.00811	0.00738	0.00671	0.00610	0.00555	0.00505	0.00459	0.00417	0.00380	0.00345	0.00314	0.00285	0.00260	0.00236	0.00215
Mäkké syry	G2	0.01499	0.01179	0.00927	0.00729	0.00573	0.00451	0.00354	0.00279	0.00219	0.00172	0.00136	0.00107	0.00084	0.00066	0.00052	0.00041
Plesnivé syry	G3	0.01231	0.01019	0.00844	0.00699	0.00579	0.00479	0.00397	0.00329	0.00272	0.00225	0.00187	0.00154	0.00127	0.00106	0.00088	0.00073
Tavené syry	G4	0.01070	0.00945	0.00835	0.00737	0.00651	0.00575	0.00508	0.00449	0.00396	0.00350	0.00309	0.00273	0.00241	0.00213	0.00188	0.00166
Iné syry	G5	0.00721	0.00641	0.00570	0.00507	0.00451	0.00401	0.00356	0.00317	0.00282	0.00250	0.00223	0.00198	0.00176	0.00156	0.00139	0.00124

Kyslomliečné výrobky	H1	0.00553	0.00506	0.00463	0.00423	0.00387	0.00354	0.00324	0.00297	0.00271	0.00248	0.00227	0.00208	0.00190	0.00174	0.00159	0.00146
Zmrzlina a jedlý ľad	H2	0.00743	0.00679	0.00621	0.00568	0.00519	0.00474	0.00433	0.00396	0.00362	0.00331	0.00303	0.00277	0.00253	0.00231	0.00211	0.00193
Tvarohy	H3	0.00629	0.00569	0.00515	0.00466	0.00421	0.00381	0.00345	0.00312	0.00282	0.00255	0.00231	0.00209	0.00189	0.00171	0.00155	0.00140
Ostatné mliečne výrobky	H4	0.00513	0.00484	0.00457	0.00431	0.00407	0.00384	0.00362	0.00341	0.00322	0.00304	0.00287	0.00270	0.00255	0.00241	0.00227	0.00214
Mliečne konzervy	H5	0.00730	0.00659	0.00596	0.00539	0.00487	0.00440	0.00398	0.00359	0.00325	0.00294	0.00265	0.00240	0.00217	0.00196	0.00177	0.00160
Sušené mliečne výrobky	H6	0.00644	0.00631	0.00619	0.00607	0.00595	0.00583	0.00571	0.00560	0.00549	0.00538	0.00528	0.00518	0.00507	0.00497	0.00488	0.00478
Kojenecká výživa	H7	0.00208	0.00211	0.00214	0.00216	0.00219	0.00222	0.00225	0.00229	0.00232	0.00235	0.00238	0.00242	0.00245	0.00248	0.00251	0.00255
Vajcia	I1	0.00695	0.00634	0.00578	0.00527	0.00480	0.00438	0.00400	0.00364	0.00332	0.00303	0.00276	0.00252	0.00230	0.00209	0.00191	0.00174
Vaječné výrobky	I2	0.00982	0.00843	0.00723	0.00620	0.00532	0.00457	0.00392	0.00336	0.00288	0.00247	0.00212	0.00182	0.00156	0.00134	0.00115	0.00099
Jedlé oleje	J1	0.00562	0.00546	0.00530	0.00515	0.00501	0.00486	0.00473	0.00459	0.00446	0.00433	0.00421	0.00409	0.00398	0.00386	0.00375	0.00365
Rastlinný tuk	J2	0.00709	0.00631	0.00561	0.00499	0.00443	0.00394	0.00351	0.00312	0.00277	0.00247	0.00219	0.00195	0.00173	0.00154	0.00137	0.00122
Stužený pokrmový tuk	J3	0.01528	0.01167	0.00891	0.00680	0.00519	0.00397	0.00303	0.00231	0.00177	0.00135	0.00103	0.00079	0.00060	0.00046	0.00035	0.00027
Maslo	J4	0.00513	0.00490	0.00468	0.00448	0.00428	0.00409	0.00391	0.00373	0.00357	0.00341	0.00326	0.00311	0.00297	0.00284	0.00271	0.00259
Bravčová masť	J5	0.00931	0.00845	0.00768	0.00697	0.00634	0.00575	0.00523	0.00475	0.00431	0.00392	0.00356	0.00323	0.00294	0.00267	0.00242	0.00220
Ostatné tuky	J6	0.00892	0.00784	0.00689	0.00606	0.00532	0.00468	0.00411	0.00362	0.00318	0.00279	0.00246	0.00215	0.00190	0.00167	0.00147	0.00129
Chlieb	K1	0.02222	0.02095	0.01974	0.01861	0.01754	0.01653	0.01558	0.01469	0.01384	0.01305	0.01230	0.01159	0.01092	0.01030	0.00971	0.00915
Pečivo bežné	K2	0.02698	0.02424	0.02177	0.01956	0.01757	0.01578	0.01417	0.01273	0.01144	0.01027	0.00923	0.00829	0.00745	0.00669	0.00601	0.00540
Pečivo jemné	K3	0.02265	0.02199	0.02135	0.02073	0.02013	0.01954	0.01898	0.01842	0.01789	0.01737	0.01686	0.01637	0.01590	0.01543	0.01498	0.01455
Pečivo trvanlivé	K4	0.01882	0.01820	0.01760	0.01703	0.01647	0.01593	0.01541	0.01490	0.01441	0.01394	0.01348	0.01304	0.01261	0.01220	0.01180	0.01141
Paradajky	L1	0.00973	0.00916	0.00863	0.00813	0.00766	0.00722	0.00680	0.00641	0.00604	0.00569	0.00536	0.00505	0.00476	0.00448	0.00423	0.00398
Zeler	L10	0.03059	0.03179	0.03303	0.03432	0.03570	0.03710	0.03850	0.04000	0.04157	0.04319	0.04488	0.04663	0.04845	0.05034	0.05231	0.05435
Uhorky šalátové	L11	0.00855	0.00749	0.00660	0.00575	0.00502	0.00441	0.00386	0.00338	0.00296	0.00260	0.00227	0.00199	0.00174	0.00153	0.00134	0.00117
Hrach	L12	0.02940	0.02510	0.02143	0.01830	0.01562	0.01334	0.01138	0.00972	0.00830	0.00708	0.00605	0.00516	0.00441	0.00376	0.00321	0.00274
Fazuľa	L13	0.01299	0.01180	0.01073	0.00975	0.00886	0.00805	0.00731	0.00665	0.00604	0.00549	0.00499	0.00453	0.00412	0.00374	0.00340	0.00309
Paprika	L14	0.01492	0.01390	0.01296	0.01207	0.01125	0.01048	0.00976	0.00910	0.00847	0.00790	0.00736	0.00685	0.00639	0.00595	0.00554	0.00516
Špenát	L15	0.09750	0.08751	0.07850	0.07050	0.06300	0.05656	0.05060	0.04547	0.04077	0.03656	0.03280	0.02939	0.02635	0.02363	0.02119	0.01900
Kaleráb	L16	0.01685	0.01521	0.01374	0.01241	0.01120	0.01010	0.00914	0.00825	0.00746	0.00673	0.00608	0.00549	0.00496	0.00448	0.00404	0.00365
Pór	L17	0.02205	0.02119	0.02038	0.01960	0.01880	0.01807	0.01736	0.01668	0.01603	0.01541	0.01481	0.01423	0.01367	0.01314	0.01262	0.01213
Cuketa	L18	0.01823	0.01513	0.01260	0.01045	0.00865	0.00718	0.00595	0.00495	0.00410	0.00341	0.00282	0.00235	0.00195	0.00162	0.00134	0.00111
Tekvica	L19	0.01168	0.01107	0.01049	0.00992	0.00939	0.00889	0.00842	0.00798	0.00755	0.00715	0.00678	0.00641	0.00607	0.00575	0.00545	0.00516
Cibuľa	L2	0.01636	0.01553	0.01475	0.01400	0.01329	0.01262	0.01199	0.01138	0.01081	0.01026	0.00974	0.00925	0.00878	0.00834	0.00792	0.00752
Redkvičky	L20	0.01330	0.01126	0.00955	0.00805	0.00680	0.00575	0.00485	0.00412	0.00349	0.00295	0.00249	0.00211	0.00178	0.00151	0.00128	0.00108
Repa červená	L21	0.01766	0.01674	0.01588	0.01505	0.01427	0.01353	0.01283	0.01217	0.01154	0.01094	0.01037	0.00984	0.00933	0.00884	0.00839	0.00795
Kukurica	L22	0.01520	0.01205	0.00949	0.00750	0.00593	0.00468	0.00370	0.00292	0.00230	0.00182	0.00144	0.00114	0.00090	0.00071	0.00056	0.00044
Ostatná zelenina	L23	0.03491	0.02969	0.02525	0.02148	0.01827	0.01554	0.01322	0.01124	0.00956	0.00813	0.00692	0.00588	0.00500	0.00426	0.00362	0.00308
Šampiňóny	L24	0.00249	0.00272	0.00299	0.00328	0.00361	0.00396	0.00434	0.00476	0.00523	0.00573	0.00629	0.00690	0.00758	0.00831	0.00912	0.01001
Ostatné huby	L25	0.06400	0.06641	0.06897	0.07152	0.07440	0.07724	0.08030	0.08329	0.08649	0.08982	0.09327	0.09686	0.10059	0.10445	0.10847	0.11264
Zemiaky	L26	0.01883	0.01841	0.01800	0.01759	0.01720	0.01681	0.01643	0.01606	0.01570	0.01535	0.01500	0.01466	0.01433	0.01401	0.01369	0.01339
Zelenina suchá a sušená	L27	0.05040	0.05930	0.06987	0.08233	0.09701	0.11431	0.13469	0.15871	0.18700	0.22035	0.25963	0.30593	0.36047	0.42474	0.50047	0.58971
Mrazené, konzervované a iné zeleninové výrobky a polotovary	L28	0.01554	0.01481	0.01411	0.01344	0.01281	0.01221	0.01163	0.01108	0.01056	0.01006	0.00959	0.00914	0.00870	0.00829	0.00790	0.00753
Iné hľuzoviny a zemiakové výrobky a polotovary	L29	0.02572	0.02547	0.02522	0.02497	0.02472	0.02448	0.02424	0.02400	0.02376	0.02353	0.02330	0.02307	0.02284	0.02261	0.02239	0.02217
Cesnak	L3	0.02495	0.02254	0.02036	0.01839	0.01655	0.01501	0.01355	0.01224	0.01106	0.00999	0.00903	0.00815	0.00737	0.00665	0.00601	0.00543
Strukoviny jedlé	L30	0.02247	0.02119	0.01999	0.01886	0.01779	0.01678	0.01583	0.01493	0.01409	0.01329	0.01254	0.01183	0.01115	0.01052	0.00993	0.00936
Karfiol+brokolica	L4	0.00603	0.00580	0.00558	0.00536	0.00516	0.00496	0.00477	0.00459	0.00442	0.00425	0.00409	0.00393	0.00378	0.00364	0.00350	0.00336

Kel	L5	0.01302	0.01193	0.01097	0.01003	0.00920	0.00843	0.00773	0.00709	0.00650	0.00596	0.00546	0.00501	0.00459	0.00421	0.00386	0.00354
Kapusta	L6	0.00866	0.00821	0.00779	0.00739	0.00701	0.00665	0.00631	0.00598	0.00567	0.00538	0.00510	0.00484	0.00459	0.00435	0.00413	0.00392
Šalát	L7	0.02894	0.02568	0.02279	0.02022	0.01790	0.01590	0.01413	0.01250	0.01113	0.00988	0.00876	0.00778	0.00690	0.00612	0.00543	0.00482
Mrkva	L8	0.01690	0.01679	0.01669	0.01658	0.01648	0.01637	0.01627	0.01617	0.01607	0.01597	0.01587	0.01577	0.01567	0.01557	0.01548	0.01538
Petržlen	L9	0.02629	0.02405	0.02200	0.02012	0.01840	0.01684	0.01540	0.01409	0.01289	0.01179	0.01079	0.00987	0.00903	0.00826	0.00755	0.00691
jablká	M1	0.00681	0.00617	0.00558	0.00505	0.00458	0.00414	0.00375	0.00340	0.00307	0.00278	0.00252	0.00228	0.00206	0.00187	0.00169	0.00153
melony	M10	0.00503	0.00489	0.00474	0.00460	0.00446	0.00433	0.00421	0.00409	0.00397	0.00385	0.00374	0.00363	0.00353	0.00342	0.00332	0.00323
jahody záhr.	M11	0.04320	0.03306	0.02540	0.01934	0.01480	0.01132	0.00857	0.00660	0.00506	0.00387	0.00296	0.00227	0.00173	0.00133	0.00101	0.00078
ostat. ovocie čerstvé mierne pásmo	M12	0.04600	0.03476	0.02640	0.01983	0.01498	0.01131	0.00855	0.00640	0.00490	0.00368	0.00280	0.00210	0.00159	0.00120	0.00091	0.00068
hrozno	M13	0.00542	0.00478	0.00422	0.00372	0.00328	0.00289	0.00255	0.00225	0.00198	0.00175	0.00154	0.00136	0.00120	0.00106	0.00093	0.00082
pomaranče	M14	0.00464	0.00437	0.00412	0.00389	0.00367	0.00346	0.00326	0.00308	0.00290	0.00274	0.00258	0.00243	0.00229	0.00216	0.00204	0.00192
mandarínky	M15	0.00578	0.00525	0.00475	0.00434	0.00394	0.00358	0.00325	0.00293	0.00269	0.00244	0.00222	0.00202	0.00182	0.00166	0.00151	0.00137
citrony	M16	0.00848	0.00713	0.00600	0.00505	0.00425	0.00358	0.00301	0.00254	0.00213	0.00180	0.00151	0.00127	0.00107	0.00090	0.00076	0.00064
grapy	M17	0.00490	0.00460	0.00432	0.00406	0.00381	0.00357	0.00335	0.00315	0.00297	0.00279	0.00262	0.00246	0.00231	0.00217	0.00204	0.00192
banány	M18	0.01703	0.01308	0.01004	0.00771	0.00592	0.00455	0.00347	0.00268	0.00205	0.00158	0.00121	0.00093	0.00072	0.00055	0.00042	0.00032
kiwy	M19	0.01390	0.01048	0.00790	0.00590	0.00446	0.00336	0.00251	0.00190	0.00143	0.00108	0.00081	0.00060	0.00046	0.00035	0.00026	0.00020
hrušky	M2	0.01320	0.01135	0.00980	0.00843	0.00730	0.00627	0.00540	0.00465	0.00402	0.00346	0.00298	0.00257	0.00221	0.00191	0.00164	0.00142
ostatné južné	M20	0.00209	0.00194	0.00180	0.00167	0.00155	0.00144	0.00134	0.00124	0.00115	0.00107	0.00099	0.00092	0.00085	0.00079	0.00074	0.00068
ananas	M21	0.58000	0.43000	0.31500	0.23500	0.17400	0.12800	0.09500	0.07100	0.05200	0.03840	0.02800	0.02100	0.01500	0.01148	0.00849	0.00628
Sušené ovocie, suché semená a orechy	M22	0.06486	0.06845	0.07224	0.07624	0.08046	0.08492	0.08963	0.09459	0.09983	0.10536	0.11120	0.11736	0.12386	0.13072	0.13796	0.14560
Mrazené ovocie	M23	0.00645	0.00611	0.00579	0.00547	0.00518	0.00490	0.00464	0.00439	0.00415	0.00393	0.00372	0.00352	0.00333	0.00315	0.00298	0.00282
Mrazené, konzervované a iné ovocné výrobky a polotovary	M24	0.01211	0.01077	0.00959	0.00854	0.00760	0.00676	0.00602	0.00536	0.00477	0.00425	0.00378	0.00336	0.00299	0.00267	0.00237	0.00211
slivky (všetky druhy)	M3	0.01202	0.00994	0.00821	0.00679	0.00561	0.00460	0.00385	0.00317	0.00262	0.00216	0.00179	0.00148	0.00122	0.00101	0.00083	0.00069
čerešne	M4	0.02100	0.01600	0.01210	0.00910	0.00690	0.00525	0.00400	0.00302	0.00229	0.00172	0.00133	0.00100	0.00078	0.00057	0.00044	0.00033
višne	M5	0.00250	0.00219	0.00190	0.00167	0.00146	0.00127	0.00111	0.00097	0.00085	0.00074	0.00065	0.00056	0.00049	0.00043	0.00038	0.00033
marhule	M6	0.00884	0.00755	0.00645	0.00550	0.00469	0.00400	0.00341	0.00291	0.00250	0.00212	0.00181	0.00155	0.00132	0.00113	0.00096	0.00082
broskyne	M7	0.00786	0.00678	0.00585	0.00505	0.00435	0.00375	0.00324	0.00280	0.00241	0.00208	0.00180	0.00155	0.00134	0.00115	0.00099	0.00086
ríbezle	M8	0.00329	0.00339	0.00350	0.00361	0.00373	0.00384	0.00397	0.00409	0.00422	0.00435	0.00449	0.00463	0.00478	0.00493	0.00509	0.00525
Cukor	N1	0.00803	0.00722	0.00649	0.00583	0.00524	0.00470	0.00423	0.00380	0.00341	0.00307	0.00275	0.00247	0.00222	0.00200	0.00179	0.00161
Čokoláda	N2	0.02471	0.02261	0.02069	0.01893	0.01732	0.01585	0.01450	0.01327	0.01214	0.01111	0.01017	0.00930	0.00851	0.00779	0.00713	0.00652
Čokoládové cukrovinky	N3	0.01724	0.01663	0.01605	0.01549	0.01495	0.01442	0.01392	0.01343	0.01296	0.01251	0.01207	0.01165	0.01124	0.01084	0.01046	0.01010
Nečokoládové cukrovinky	N4	0.00945	0.00948	0.00952	0.00956	0.00959	0.00963	0.00967	0.00971	0.00974	0.00978	0.00982	0.00986	0.00990	0.00994	0.00997	0.01001
Cukrárske výrobky	N5	0.02025	0.01915	0.01812	0.01713	0.01621	0.01533	0.01450	0.01371	0.01297	0.01226	0.01160	0.01097	0.01038	0.00981	0.00928	0.00878
Kakao a prášková čokoláda	N6	0.05127	0.05427	0.05743	0.06078	0.06433	0.06808	0.07205	0.07626	0.08070	0.08541	0.09040	0.09567	0.10125	0.10716	0.11341	0.12002
Ryža	O1	0.02220	0.02257	0.02295	0.02333	0.02372	0.02412	0.02452	0.02493	0.02535	0.02577	0.02621	0.02665	0.02709	0.02755	0.02801	0.02848
Lahôdkové šaláty	O10	0.00918	0.00935	0.00953	0.00971	0.00989	0.01007	0.01026	0.01045	0.01065	0.01085	0.01105	0.01126	0.01147	0.01169	0.01191	0.01213
Med	O11	0.00766	0.00774	0.00782	0.00789	0.00797	0.00805	0.00813	0.00821	0.00829	0.00837	0.00845	0.00853	0.00862	0.00870	0.00879	0.00887
Ovocné džemy, marmelády, pretlaky	O12	0.00845	0.00725	0.00621	0.00532	0.00456	0.00391	0.00335	0.00287	0.00246	0.00211	0.00182	0.00155	0.00133	0.00114	0.00098	0.00084
Potraviný v prášku	O13	0.01600	0.01579	0.01559	0.01539	0.01519	0.01499	0.01480	0.01461	0.01442	0.01423	0.01405	0.01386	0.01369	0.01351	0.01333	0.01316
Potravinárske výrobky inde nešpecifikované a pochutiny	O14	0.16060	0.12587	0.09865	0.07732	0.06060	0.04750	0.03723	0.02918	0.02287	0.01792	0.01405	0.01100	0.00863	0.00676	0.00530	0.00416
Pšeničná múka	O2	0.02314	0.02217	0.02123	0.02034	0.01948	0.01866	0.01788	0.01712	0.01640	0.01571	0.01505	0.01442	0.01381	0.01323	0.01267	0.01214
Ražná múka	O3	0.01542	0.01449	0.01361	0.01279	0.01202	0.01129	0.01061	0.00997	0.00937	0.00880	0.00827	0.00777	0.00730	0.00686	0.00645	0.00606
Iné výrobky z obilia	O4	0.02451	0.02412	0.02373	0.02335	0.02298	0.02261	0.02225	0.02189	0.02154	0.02120	0.02086	0.02053	0.02020	0.01987	0.01956	0.01924
Cestoviny	O5	0.02836	0.02677	0.02526	0.02385	0.02251	0.02125	0.02005	0.01893	0.01787	0.01687	0.01592	0.01503	0.01418	0.01339	0.01264	0.01193

Soľ	O6	0.03211	0.02917	0.02649	0.02406	0.02185	0.01984	0.01802	0.01637	0.01486	0.01350	0.01226	0.01113	0.01011	0.00918	0.00834	0.00757
Korenie	O7	0.06462	0.06366	0.06271	0.06178	0.06087	0.05996	0.05907	0.05820	0.05733	0.05648	0.05565	0.05482	0.05401	0.05320	0.05242	0.05164
Konzervačné prísady	O8	0.01747	0.01535	0.01348	0.01184	0.01040	0.00914	0.00803	0.00705	0.00619	0.00544	0.00480	0.00420	0.00369	0.00324	0.00285	0.00250
Omáčky, príchute	O9	0.01640	0.01731	0.01826	0.01927	0.02034	0.02146	0.02265	0.02390	0.02522	0.02661	0.02808	0.02963	0.03127	0.03299	0.03481	0.03674
Káva	P1	0.01015	0.00996	0.00978	0.00959	0.00941	0.00923	0.00906	0.00889	0.00872	0.00856	0.00840	0.00824	0.00808	0.00793	0.00778	0.00764
Víno	P10	0.01838	0.01477	0.01187	0.00954	0.00766	0.00616	0.00495	0.00398	0.00320	0.00257	0.00206	0.00166	0.00133	0.00107	0.00086	0.00069
Pivo	P11	0.00387	0.00352	0.00321	0.00292	0.00266	0.00242	0.00221	0.00201	0.00183	0.00167	0.00152	0.00138	0.00126	0.00115	0.00105	0.00095
Čaj	P2	0.09563	0.09087	0.08634	0.08204	0.07795	0.07406	0.07037	0.06687	0.06354	0.06037	0.05736	0.05450	0.05179	0.04921	0.04676	0.04443
Sódové vody	P3	0.00762	0.00635	0.00529	0.00441	0.00367	0.00306	0.00255	0.00213	0.00177	0.00148	0.00123	0.00102	0.00085	0.00071	0.00059	0.00049
Minerálne vody	P4	0.00220	0.00213	0.00206	0.00200	0.00193	0.00187	0.00181	0.00175	0.00169	0.00164	0.00159	0.00154	0.00149	0.00144	0.00139	0.00135
Ochutené, prisládzané nápoje	P5	0.00841	0.00736	0.00643	0.00562	0.00491	0.00430	0.00376	0.00328	0.00287	0.00251	0.00219	0.00192	0.00168	0.00147	0.00128	0.00112
Ovocné šťavy	P6	0.00912	0.00799	0.00700	0.00613	0.00537	0.00470	0.00411	0.00360	0.00316	0.00276	0.00242	0.00212	0.00186	0.00162	0.00142	0.00125
Nektáre	P7	0.00581	0.00511	0.00449	0.00395	0.00347	0.00305	0.00269	0.00236	0.00208	0.00183	0.00161	0.00141	0.00124	0.00109	0.00096	0.00084
Sirupové nápoje	P8	0.01221	0.01010	0.00836	0.00691	0.00572	0.00473	0.00391	0.00324	0.00268	0.00221	0.00183	0.00151	0.00125	0.00104	0.00086	0.00071
Destiláty	P9	0.00610	0.00576	0.00543	0.00512	0.00483	0.00456	0.00430	0.00406	0.00383	0.00361	0.00340	0.00321	0.00303	0.00286	0.00270	0.00254
Voda	V	0.00038	0.00035	0.00032	0.00029	0.00026	0.00024	0.00022	0.00020	0.00018	0.00016	0.00015	0.00014	0.00012	0.00011	0.00010	0.00009

Tabuľka č. 3

Prehľad priemerného príjmu kadmia z jednotlivých komodít ($\mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ TH a týždeň)

Názov komodity	Kód komodity	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Mäso hovädzie	A1	0.02441	0.01968	0.01586	0.01278	0.01030	0.00830	0.00669	0.00539	0.00435	0.00350	0.00282	0.00227	0.00183	0.00148	0.00119	0.00096
Mäso teľacie	A2	0.00012	0.00010	0.00009	0.00008	0.00007	0.00006	0.00005	0.00004	0.00004	0.00003	0.00003	0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	0.00001
Mäso bravčové	A3	0.04548	0.04054	0.03613	0.03221	0.02871	0.02559	0.02281	0.02033	0.01812	0.01615	0.01440	0.01283	0.01144	0.01019	0.00909	0.00810
Mäso baranie, jahňacie a kozľacie	A4	0.00112	0.00125	0.00138	0.00153	0.00170	0.00188	0.00209	0.00231	0.00257	0.00285	0.00316	0.00350	0.00388	0.00430	0.00477	0.00529
Mäso iné	A5	0.12744	0.10610	0.08834	0.07355	0.06123	0.05098	0.04245	0.03534	0.02942	0.02450	0.02040	0.01698	0.01414	0.01177	0.00980	0.00816
Vnútornosti a kosti	A6	0.09595	0.08404	0.07361	0.06448	0.05647	0.04946	0.04332	0.03795	0.03324	0.02911	0.02550	0.02233	0.01956	0.01713	0.01501	0.01314
Mäso kuracie	B1	0.03079	0.02859	0.02655	0.02465	0.02289	0.02126	0.01974	0.01833	0.01702	0.01581	0.01468	0.01363	0.01266	0.01175	0.01091	0.01014
Mäso slepačie	B2	0.00460	0.00384	0.00320	0.00268	0.00223	0.00187	0.00156	0.00130	0.00109	0.00091	0.00076	0.00063	0.00053	0.00044	0.00037	0.00031
Mäso husacie	B3	0.00055	0.00049	0.00044	0.00040	0.00036	0.00032	0.00029	0.00026	0.00023	0.00021	0.00019	0.00017	0.00015	0.00013	0.00012	0.00011
Mäso kačacie	B4	0.00104	0.00101	0.00097	0.00093	0.00090	0.00087	0.00083	0.00080	0.00077	0.00074	0.00072	0.00069	0.00066	0.00064	0.00062	0.00059
Mäso morčacie	B5	0.00241	0.00220	0.00202	0.00185	0.00170	0.00155	0.00142	0.00131	0.00120	0.00110	0.00100	0.00092	0.00084	0.00077	0.00071	0.00065
Hydinové vnútornosti	B6	0.00747	0.00813	0.00883	0.00960	0.01044	0.01134	0.01233	0.01340	0.01457	0.01584	0.01722	0.01872	0.02034	0.02211	0.02404	0.02613
Hydinové špeciality	B7	0.00380	0.00374	0.00368	0.00362	0.00356	0.00350	0.00345	0.00339	0.00334	0.00329	0.00323	0.00317	0.00313	0.00308	0.00303	0.00298
Mäsové konzervy pravé	C1	0.00816	0.00793	0.00771	0.00750	0.00729	0.00709	0.00690	0.00671	0.00652	0.00634	0.00617	0.00600	0.00583	0.00567	0.00551	0.00536
Mäsové polokonzervy	C2	0.00058	0.00054	0.00049	0.00046	0.00042	0.00039	0.00036	0.00033	0.00031	0.00028	0.00026	0.00024	0.00022	0.00021	0.00019	0.00018
Hydinové konzervy	C3	0.00031	0.00029	0.00027	0.00025	0.00023	0.00022	0.00020	0.00019	0.00018	0.00017	0.00016	0.00015	0.00014	0.00013	0.00012	0.00011
Trvanlivé salámy	D1	0.00517	0.00504	0.00491	0.00479	0.00467	0.00455	0.00444	0.00433	0.00422	0.00412	0.00401	0.00391	0.00381	0.00372	0.00363	0.00354
Mäkké salámy	D2	0.01727	0.01545	0.01381	0.01235	0.01105	0.00988	0.00884	0.00790	0.00707	0.00632	0.00565	0.00505	0.00452	0.00404	0.00361	0.00323
Drobné mäsové výrobky	D3	0.02043	0.01856	0.01687	0.01533	0.01393	0.01266	0.01150	0.01045	0.00950	0.00863	0.00784	0.00713	0.00648	0.00589	0.00535	0.00486
Varené mäsové výrobky	D4	0.00804	0.00726	0.00656	0.00592	0.00535	0.00483	0.00437	0.00394	0.00356	0.00322	0.00291	0.00263	0.00237	0.00214	0.00194	0.00175
Špeciálne mäsové výrobky	D5	0.00146	0.00134	0.00122	0.00111	0.00102	0.00093	0.00085	0.00077	0.00071	0.00065	0.00059	0.00054	0.00049	0.00045	0.00041	0.00037
Údené mäso	D6	0.00739	0.00664	0.00597	0.00537	0.00483	0.00434	0.00390	0.00351	0.00316	0.00284	0.00255	0.00229	0.00206	0.00185	0.00167	0.00150
Ostatné mäsové výrobky	D7	0.00364	0.00311	0.00265	0.00227	0.00194	0.00165	0.00141	0.00121	0.00103	0.00088	0.00075	0.00064	0.00055	0.00047	0.00040	0.00034
Morské ryby	E1	0.01094	0.00977	0.00873	0.00780	0.00697	0.00622	0.00556	0.00496	0.00443	0.00396	0.00354	0.00316	0.00282	0.00252	0.00225	0.00201
Sladkovodné ryby	E2	0.00555	0.00451	0.00366	0.00298	0.00242	0.00196	0.00159	0.00129	0.00105	0.00085	0.00069	0.00056	0.00046	0.00037	0.00030	0.00025
Iné produkty mora	E3	0.00026	0.00029	0.00033	0.00037	0.00042	0.00048	0.00055	0.00062	0.00070	0.00080	0.00090	0.00103	0.00116	0.00132	0.00150	0.00170
Údené a sušené ryby a produkty mora	E4	0.00087	0.00084	0.00080	0.00077	0.00074	0.00071	0.00068	0.00065	0.00062	0.00060	0.00057	0.00055	0.00053	0.00050	0.00048	0.00046
Marinované rybie výrobky	E5	0.00193	0.00174	0.00156	0.00141	0.00127	0.00114	0.00103	0.00092	0.00083	0.00075	0.00067	0.00060	0.00054	0.00049	0.00044	0.00040
Konzervované rybie výrobky	E6	0.00896	0.00896	0.00896	0.00897	0.00897	0.00897	0.00897	0.00898	0.00898	0.00898	0.00898	0.00898	0.00899	0.00899	0.00899	0.00899
Rybie špeciality	E7	0.00270	0.00252	0.00235	0.00220	0.00206	0.00192	0.00180	0.00168	0.00157	0.00147	0.00137	0.00128	0.00120	0.00112	0.00104	0.00098
Mlieko plnotučné	F1	0.02281	0.02147	0.02020	0.01901	0.01790	0.01684	0.01585	0.01492	0.01404	0.01321	0.01244	0.01170	0.01102	0.01037	0.00976	0.00918
Mlieko so zníženou tučnosťou	F2	0.05506	0.04949	0.04448	0.03998	0.03593	0.03229	0.02902	0.02609	0.02345	0.02107	0.01894	0.01702	0.01530	0.01375	0.01236	0.01111
Tvrde syry	G1	0.00376	0.00362	0.00348	0.00335	0.00323	0.00311	0.00299	0.00288	0.00277	0.00267	0.00257	0.00248	0.00239	0.00230	0.00221	0.00213
Mäkké syry	G2	0.00028	0.00024	0.00020	0.00016	0.00014	0.00011	0.00009	0.00008	0.00007	0.00005	0.00005	0.00004	0.00003	0.00003	0.00002	0.00002
Plesnivé syry	G3	0.00155	0.00136	0.00120	0.00105	0.00092	0.00081	0.00071	0.00062	0.00055	0.00048	0.00042	0.00037	0.00032	0.00028	0.00025	0.00022
Tavené syry	G4	0.00450	0.00421	0.00394	0.00368	0.00345	0.00322	0.00301	0.00282	0.00264	0.00246	0.00230	0.00216	0.00202	0.00188	0.00176	0.00165
Iné syry	G5	0.00089	0.00084	0.00079	0.00074	0.00070	0.00066	0.00062	0.00058	0.00055	0.00051	0.00048	0.00046	0.00043	0.00040	0.00038	0.00036

Kyslomliečné výrobky	H1	0.01222	0.01218	0.01214	0.01210	0.01206	0.01202	0.01198	0.01194	0.01190	0.01186	0.01182	0.01178	0.01174	0.01170	0.01167	0.01163
Zmrzlina a jedlý ľad	H2	0.00429	0.00392	0.00359	0.00328	0.00300	0.00274	0.00251	0.00229	0.00210	0.00192	0.00175	0.00160	0.00146	0.00134	0.00122	0.00112
Tvarohy	H3	0.00279	0.00260	0.00242	0.00226	0.00211	0.00197	0.00183	0.00171	0.00159	0.00149	0.00139	0.00129	0.00121	0.00112	0.00105	0.00098
Ostatné mliečne výrobky	H4	0.00257	0.00271	0.00285	0.00300	0.00315	0.00331	0.00349	0.00367	0.00386	0.00406	0.00427	0.00449	0.00472	0.00497	0.00522	0.00550
Mliečne konzervy	H5	0.00239	0.00222	0.00207	0.00192	0.00179	0.00166	0.00155	0.00144	0.00134	0.00125	0.00116	0.00108	0.00101	0.00093	0.00087	0.00081
Sušené mliečne výrobky	H6	0.00033	0.00034	0.00034	0.00035	0.00035	0.00035	0.00036	0.00036	0.00036	0.00037	0.00037	0.00037	0.00038	0.00038	0.00039	0.00039
Kojenecká výživa	H7	0.00016	0.00016	0.00017	0.00018	0.00018	0.00019	0.00020	0.00021	0.00022	0.00023	0.00024	0.00025	0.00026	0.00027	0.00028	0.00029
Vajcia	I1	0.02109	0.01962	0.01825	0.01698	0.01580	0.01469	0.01367	0.01271	0.01183	0.01100	0.01024	0.00952	0.00886	0.00824	0.00766	0.00713
Vaječné výrobky	I2	0.00330	0.00307	0.00284	0.00264	0.00245	0.00227	0.00211	0.00196	0.00181	0.00168	0.00156	0.00145	0.00134	0.00125	0.00116	0.00107
Jedlé oleje	J1	0.01449	0.01446	0.01442	0.01439	0.01435	0.01432	0.01428	0.01425	0.01421	0.01418	0.01414	0.01411	0.01407	0.01404	0.01400	0.01397
Rastlinný tuk	J2	0.00971	0.00885	0.00807	0.00735	0.00670	0.00611	0.00557	0.00508	0.00463	0.00422	0.00385	0.00351	0.00320	0.00291	0.00266	0.00242
Stužený pokrmový tuk	J3	0.00969	0.00736	0.00558	0.00424	0.00322	0.00244	0.00185	0.00141	0.00107	0.00081	0.00062	0.00047	0.00036	0.00027	0.00020	0.00016
Maslo	J4	0.00530	0.00489	0.00451	0.00416	0.00384	0.00354	0.00327	0.00301	0.00278	0.00257	0.00237	0.00218	0.00201	0.00186	0.00171	0.00158
Bravčová masť	J5	0.01321	0.01157	0.01013	0.00886	0.00776	0.00679	0.00595	0.00521	0.00456	0.00399	0.00349	0.00306	0.00268	0.00234	0.00205	0.00180
Ostatné tuky	J6	0.00027	0.00024	0.00021	0.00018	0.00016	0.00014	0.00012	0.00011	0.00010	0.00009	0.00007	0.00006	0.00005	0.00004	0.00004	0.00004
Chlieb	K1	0.41259	0.38716	0.36330	0.34091	0.31990	0.30018	0.28168	0.26432	0.24803	0.23274	0.21840	0.20494	0.19231	0.18045	0.16933	0.15890
Pečivo bežné	K2	0.11331	0.10622	0.09957	0.09334	0.08750	0.08203	0.07689	0.07208	0.06757	0.06334	0.05938	0.05567	0.05218	0.04892	0.04586	0.04299
Pečivo jemné	K3	0.03331	0.03273	0.03216	0.03160	0.03105	0.03051	0.02998	0.02946	0.02895	0.02845	0.02795	0.02747	0.02699	0.02652	0.02606	0.02560
Pečivo trvanlivé	K4	0.03097	0.03078	0.03060	0.03042	0.03025	0.03007	0.02989	0.02972	0.02954	0.02937	0.02920	0.02903	0.02886	0.02869	0.02852	0.02835
Paradajky	L1	0.01046	0.01044	0.01043	0.01041	0.01039	0.01037	0.01036	0.01034	0.01032	0.01030	0.01028	0.01027	0.01025	0.01023	0.01022	0.01020
Zeler	L10	0.00940	0.00922	0.00903	0.00886	0.00869	0.00853	0.00835	0.00819	0.00802	0.00787	0.00771	0.00756	0.00742	0.00727	0.00713	0.00699
Uhorky šalátové	L11	0.00230	0.00220	0.00212	0.00201	0.00191	0.00183	0.00175	0.00167	0.00160	0.00153	0.00146	0.00139	0.00133	0.00127	0.00121	0.00116
Hrach	L12	0.00262	0.00203	0.00156	0.00121	0.00093	0.00072	0.00056	0.00043	0.00033	0.00026	0.00020	0.00015	0.00012	0.00009	0.00007	0.00005
Fazuľa	L13	0.00128	0.00103	0.00083	0.00067	0.00054	0.00043	0.00035	0.00028	0.00022	0.00018	0.00014	0.00012	0.00009	0.00008	0.00006	0.00005
Paprika	L14	0.01542	0.01403	0.01277	0.01162	0.01057	0.00962	0.00876	0.00797	0.00725	0.00660	0.00600	0.00546	0.00497	0.00452	0.00412	0.00375
Špenát	L15	0.00288	0.00244	0.00206	0.00175	0.00147	0.00125	0.00105	0.00089	0.00075	0.00064	0.00054	0.00046	0.00039	0.00033	0.00028	0.00023
Kaleráb	L16	0.01048	0.00936	0.00836	0.00746	0.00666	0.00594	0.00531	0.00474	0.00424	0.00378	0.00338	0.00302	0.00269	0.00240	0.00215	0.00192
Pór	L17	0.00099	0.00111	0.00125	0.00141	0.00158	0.00178	0.00200	0.00225	0.00254	0.00286	0.00321	0.00362	0.00407	0.00458	0.00516	0.00581
Cuketa	L18	0.00085	0.00082	0.00078	0.00075	0.00071	0.00068	0.00065	0.00062	0.00059	0.00057	0.00054	0.00052	0.00049	0.00047	0.00045	0.00043
Tekvica	L19	0.00007	0.00007	0.00008	0.00008	0.00009	0.00010	0.00011	0.00012	0.00013	0.00014	0.00015	0.00016	0.00018	0.00019	0.00021	0.00023
Cibuľa	L2	0.02187	0.02117	0.02049	0.01984	0.01920	0.01859	0.01799	0.01741	0.01686	0.01632	0.01580	0.01529	0.01480	0.01433	0.01387	0.01342
Redkvičky	L20	0.00056	0.00055	0.00055	0.00055	0.00054	0.00054	0.00053	0.00053	0.00053	0.00052	0.00052	0.00051	0.00051	0.00051	0.00050	0.00050
Repa červená	L21	0.00071	0.00079	0.00088	0.00097	0.00108	0.00120	0.00133	0.00147	0.00163	0.00181	0.00201	0.00223	0.00248	0.00275	0.00305	0.00338
Kukurica	L22	0.00191	0.00174	0.00158	0.00143	0.00130	0.00119	0.00108	0.00098	0.00089	0.00081	0.00073	0.00067	0.00061	0.00055	0.00050	0.00046
Ostatná zelenina	L23	0.00023	0.00023	0.00024	0.00025	0.00025	0.00026	0.00027	0.00028	0.00028	0.00029	0.00030	0.00031	0.00031	0.00032	0.00033	0.00034
Šampiňóny	L24	0.00028	0.00032	0.00036	0.00041	0.00047	0.00053	0.00061	0.00069	0.00078	0.00089	0.00101	0.00114	0.00130	0.00147	0.00167	0.00190
Ostatné huby	L25	0.00568	0.00610	0.00656	0.00704	0.00758	0.00815	0.00877	0.00942	0.01012	0.01088	0.01169	0.01257	0.01351	0.01452	0.01561	0.01678
Zemiaky	L26	0.22236	0.22264	0.22291	0.22319	0.22346	0.22374	0.22401	0.22429	0.22456	0.22484	0.22512	0.22539	0.22567	0.22595	0.22623	0.22651
Zelenina suchá a sušená	L27	0.01086	0.01375	0.01744	0.02212	0.02805	0.03557	0.04511	0.05721	0.07256	0.09202	0.11670	0.14800	0.18770	0.23804	0.30189	0.38286
Mrazené, konzervované a iné zeleninové výrobky a polotovary	L28	0.01101	0.01144	0.01189	0.01235	0.01283	0.01333	0.01385	0.01439	0.01496	0.01554	0.01615	0.01678	0.01743	0.01811	0.01882	0.01955
Iné hľuzoviny a zemiakové výrobky a polotovary	L29	0.00726	0.00775	0.00828	0.00885	0.00946	0.01011	0.01080	0.01154	0.01233	0.01317	0.01408	0.01504	0.01607	0.01717	0.01835	0.01961
Cesnak	L3	0.00353	0.00336	0.00320	0.00305	0.00290	0.00277	0.00264	0.00252	0.00240	0.00229	0.00218	0.00208	0.00198	0.00189	0.00180	0.00171
Strukoviny jedlé	L30	0.00708	0.00667	0.00629	0.00593	0.00559	0.00527	0.00496	0.00468	0.00441	0.00416	0.00392	0.00369	0.00348	0.00328	0.00309	0.00291
Karfiol+brokolica	L4	0.00295	0.00291	0.00287	0.00283	0.00279	0.00275	0.00271	0.00267	0.00263	0.00259	0.00256	0.00252	0.00249	0.00245	0.00242	0.00238

Kel	L5	0.00521	0.00480	0.00444	0.00408	0.00376	0.00347	0.00319	0.00295	0.00272	0.00250	0.00231	0.00213	0.00196	0.00181	0.00167	0.00154
Kapusta	L6	0.01877	0.01828	0.01780	0.01734	0.01689	0.01645	0.01602	0.01560	0.01519	0.01480	0.01441	0.01404	0.01367	0.01332	0.01297	0.01263
Šalát	L7	0.00278	0.00253	0.00230	0.00210	0.00191	0.00174	0.00159	0.00144	0.00132	0.00120	0.00109	0.00100	0.00091	0.00083	0.00075	0.00069
Mrkva	L8	0.02728	0.02755	0.02783	0.02811	0.02839	0.02867	0.02895	0.02924	0.02953	0.02983	0.03013	0.03043	0.03073	0.03103	0.03134	0.03166
Petržlen	L9	0.01358	0.01228	0.01111	0.01005	0.00908	0.00822	0.00743	0.00672	0.00608	0.00550	0.00497	0.00450	0.00407	0.00368	0.00333	0.00301
jablká	M1	0.02068	0.01963	0.01863	0.01769	0.01679	0.01594	0.01513	0.01436	0.01364	0.01294	0.01229	0.01167	0.01107	0.01051	0.00998	0.00947
melony	M10	0.00596	0.00604	0.00612	0.00619	0.00627	0.00635	0.00644	0.00653	0.00662	0.00670	0.00679	0.00688	0.00697	0.00706	0.00715	0.00725
jahody záhr.	M11	0.01357	0.00891	0.00588	0.00384	0.00252	0.00166	0.00108	0.00071	0.00047	0.00031	0.00020	0.00013	0.00009	0.00006	0.00004	0.00002
ostat. ovocie čerstvé mierne pásmo	M12	0.01831	0.01454	0.01160	0.00916	0.00727	0.00577	0.00458	0.00360	0.00290	0.00229	0.00183	0.00144	0.00114	0.00091	0.00072	0.00057
hrozno	M13	0.00400	0.00351	0.00309	0.00271	0.00238	0.00209	0.00184	0.00161	0.00142	0.00124	0.00109	0.00096	0.00084	0.00074	0.00065	0.00057
pomaranče	M14	0.00705	0.00661	0.00621	0.00583	0.00547	0.00513	0.00482	0.00452	0.00424	0.00398	0.00374	0.00351	0.00329	0.00309	0.00290	0.00272
mandarínky	M15	0.00798	0.00715	0.00638	0.00575	0.00515	0.00462	0.00414	0.00368	0.00333	0.00298	0.00267	0.00240	0.00213	0.00193	0.00173	0.00155
citrony	M16	0.00886	0.00702	0.00556	0.00441	0.00350	0.00277	0.00220	0.00174	0.00138	0.00109	0.00087	0.00069	0.00055	0.00043	0.00034	0.00027
grapy	M17	0.00127	0.00123	0.00119	0.00115	0.00111	0.00107	0.00103	0.00100	0.00097	0.00094	0.00091	0.00088	0.00085	0.00082	0.00079	0.00077
banány	M18	0.05009	0.03823	0.02918	0.02228	0.01700	0.01298	0.00985	0.00756	0.00575	0.00440	0.00336	0.00257	0.00196	0.00150	0.00114	0.00087
kiwy	M19	0.00089	0.00077	0.00066	0.00057	0.00049	0.00043	0.00037	0.00032	0.00027	0.00024	0.00020	0.00017	0.00015	0.00013	0.00011	0.00010
hrušky	M2	0.00794	0.00648	0.00532	0.00434	0.00357	0.00292	0.00238	0.00195	0.00160	0.00131	0.00107	0.00088	0.00072	0.00059	0.00048	0.00039
ostatné južné	M20	0.00077	0.00058	0.00043	0.00032	0.00024	0.00018	0.00014	0.00010	0.00008	0.00006	0.00004	0.00003	0.00002	0.00001	0.00001	0.00001
ananas	M21	0.02215	0.01721	0.01321	0.01033	0.00801	0.00618	0.00480	0.00376	0.00289	0.00223	0.00171	0.00134	0.00100	0.00081	0.00062	0.00048
Sušené ovocie, suché semená a orechy	M22	0.02453	0.02755	0.03094	0.03475	0.03903	0.04383	0.04923	0.05529	0.06209	0.06974	0.07832	0.08796	0.09879	0.11095	0.12461	0.13994
Mrazené ovocie	M23	0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001
Mrazené, konzervované a iné ovocné výrobky a polotovary	M24	0.00024	0.00025	0.00025	0.00026	0.00026	0.00027	0.00028	0.00028	0.00029	0.00029	0.00030	0.00031	0.00031	0.00032	0.00033	0.00033
slivky (všetky druhy)	M3	0.00669	0.00549	0.00451	0.00370	0.00304	0.00247	0.00206	0.00168	0.00138	0.00113	0.00093	0.00076	0.00063	0.00051	0.00042	0.00035
čerešne	M4	0.00667	0.00460	0.00314	0.00214	0.00147	0.00101	0.00070	0.00048	0.00033	0.00022	0.00016	0.00011	0.00007	0.00005	0.00003	0.00002
višne	M5	0.00026	0.00021	0.00017	0.00014	0.00012	0.00009	0.00008	0.00006	0.00005	0.00004	0.00003	0.00003	0.00002	0.00002	0.00002	0.00001
marhule	M6	0.00251	0.00198	0.00156	0.00123	0.00097	0.00076	0.00060	0.00047	0.00037	0.00029	0.00023	0.00018	0.00014	0.00011	0.00009	0.00007
broskyne	M7	0.00303	0.00281	0.00260	0.00241	0.00223	0.00207	0.00192	0.00178	0.00165	0.00153	0.00142	0.00131	0.00122	0.00113	0.00104	0.00097
ríbezle	M8	0.00101	0.00086	0.00073	0.00062	0.00053	0.00045	0.00038	0.00032	0.00027	0.00023	0.00020	0.00017	0.00014	0.00012	0.00010	0.00009
Cukor	N1	0.04819	0.04361	0.03946	0.03570	0.03230	0.02923	0.02645	0.02393	0.02165	0.01959	0.01773	0.01604	0.01451	0.01313	0.01188	0.01075
Čokoláda	N2	0.00370	0.00342	0.00316	0.00292	0.00270	0.00249	0.00230	0.00213	0.00197	0.00182	0.00168	0.00155	0.00143	0.00132	0.00122	0.00113
Čokoládové cukrovinky	N3	0.00859	0.00859	0.00858	0.00858	0.00857	0.00857	0.00856	0.00856	0.00855	0.00854	0.00854	0.00853	0.00853	0.00852	0.00852	0.00851
Nečokoládové cukrovinky	N4	0.00392	0.00388	0.00383	0.00379	0.00375	0.00371	0.00367	0.00363	0.00359	0.00355	0.00351	0.00348	0.00344	0.00340	0.00336	0.00333
Cukrárske výrobky	N5	0.01307	0.01229	0.01155	0.01086	0.01021	0.00960	0.00902	0.00848	0.00798	0.00750	0.00705	0.00663	0.00623	0.00586	0.00551	0.00518
Kakao a prášková čokoláda	N6	0.01184	0.01272	0.01365	0.01466	0.01574	0.01690	0.01814	0.01947	0.02091	0.02245	0.02410	0.02587	0.02778	0.02982	0.03202	0.03438
Ryža	O1	0.03865	0.04133	0.04419	0.04725	0.05053	0.05403	0.05777	0.06178	0.06606	0.07064	0.07553	0.08077	0.08636	0.09235	0.09875	0.10559
Lahôdkové šaláty	O10	0.00245	0.00270	0.00297	0.00327	0.00361	0.00397	0.00438	0.00482	0.00531	0.00585	0.00645	0.00710	0.00783	0.00862	0.00950	0.01046
Med	O11	0.00286	0.00275	0.00263	0.00253	0.00243	0.00233	0.00223	0.00214	0.00206	0.00197	0.00189	0.00182	0.00174	0.00167	0.00161	0.00154
Ovocné džemy, marmelády, pretlaky	O12	0.00017	0.00020	0.00023	0.00027	0.00031	0.00037	0.00043	0.00050	0.00059	0.00068	0.00080	0.00093	0.00109	0.00127	0.00149	0.00174
Potraviný v prášku	O13	0.00370	0.00395	0.00421	0.00450	0.00480	0.00512	0.00547	0.00584	0.00623	0.00665	0.00710	0.00758	0.00810	0.00864	0.00923	0.00985
Potravinárske výrobky inde nešpecifikované a pochutiny	O14	0.03836	0.03251	0.02756	0.02336	0.01980	0.01678	0.01423	0.01206	0.01022	0.00866	0.00734	0.00622	0.00528	0.00447	0.00379	0.00321
Pšeničná múka	O2	0.12315	0.12092	0.11874	0.11660	0.11449	0.11242	0.11039	0.10840	0.10644	0.10452	0.10263	0.10078	0.09896	0.09717	0.09541	0.09369
Ražná múka	O3	0.01011	0.00932	0.00860	0.00793	0.00731	0.00674	0.00621	0.00573	0.00528	0.00487	0.00449	0.00414	0.00382	0.00352	0.00325	0.00299
Iné výrobky z obilia	O4	0.03899	0.03867	0.03836	0.03805	0.03774	0.03744	0.03714	0.03684	0.03654	0.03624	0.03595	0.03566	0.03537	0.03509	0.03480	0.03452
Cestoviny	O5	0.03432	0.03481	0.03532	0.03583	0.03635	0.03688	0.03741	0.03795	0.03850	0.03906	0.03962	0.04020	0.04078	0.04137	0.04197	0.04258

Soľ	O6	0.00890	0.00874	0.00858	0.00843	0.00828	0.00814	0.00799	0.00785	0.00771	0.00757	0.00744	0.00731	0.00718	0.00705	0.00693	0.00680
Korenie	O7	0.00350	0.00373	0.00398	0.00424	0.00451	0.00481	0.00512	0.00546	0.00582	0.00620	0.00660	0.00703	0.00749	0.00798	0.00851	0.00906
Konzervačné prísady	O8	0.00567	0.00539	0.00512	0.00486	0.00462	0.00439	0.00417	0.00396	0.00377	0.00358	0.00341	0.00323	0.00307	0.00292	0.00277	0.00263
Omáčky, príchute	O9	0.00742	0.00846	0.00966	0.01102	0.01257	0.01435	0.01637	0.01868	0.02132	0.02432	0.02775	0.03167	0.03614	0.04123	0.04705	0.05369
Káva	P1	0.00461	0.00476	0.00492	0.00508	0.00524	0.00541	0.00559	0.00577	0.00596	0.00615	0.00635	0.00656	0.00677	0.00699	0.00722	0.00746
Víno	P10	0.04222	0.03371	0.02691	0.02148	0.01715	0.01369	0.01093	0.00872	0.00696	0.00556	0.00444	0.00354	0.00283	0.00226	0.00180	0.00144
Pivo	P11	0.02224	0.02054	0.01897	0.01752	0.01618	0.01495	0.01380	0.01275	0.01178	0.01088	0.01004	0.00928	0.00857	0.00791	0.00731	0.00675
Čaj	P2	0.00465	0.00495	0.00527	0.00561	0.00597	0.00635	0.00676	0.00720	0.00766	0.00815	0.00868	0.00924	0.00983	0.01047	0.01114	0.01186
Sódové vody	P3	0.00305	0.00283	0.00264	0.00245	0.00228	0.00213	0.00198	0.00184	0.00171	0.00159	0.00148	0.00138	0.00128	0.00120	0.00111	0.00104
Minerálne vody	P4	0.00692	0.00752	0.00817	0.00888	0.00965	0.01048	0.01139	0.01238	0.01345	0.01462	0.01588	0.01726	0.01876	0.02039	0.02215	0.02407
Ochutené, prisládzané nápoje	P5	0.03571	0.03635	0.03701	0.03768	0.03837	0.03906	0.03977	0.04049	0.04122	0.04197	0.04273	0.04350	0.04429	0.04509	0.04591	0.04674
Ovocné šťavy	P6	0.00446	0.00431	0.00416	0.00402	0.00388	0.00374	0.00361	0.00349	0.00337	0.00325	0.00314	0.00303	0.00292	0.00282	0.00272	0.00263
Nektáre	P7	0.00177	0.00181	0.00185	0.00189	0.00193	0.00198	0.00202	0.00207	0.00211	0.00216	0.00221	0.00226	0.00231	0.00236	0.00241	0.00247
Sirupové nápoje	P8	0.04460	0.04013	0.03611	0.03250	0.02924	0.02631	0.02368	0.02131	0.01917	0.01725	0.01552	0.01397	0.01257	0.01131	0.01018	0.00916
Destiláty	P9	0.00734	0.00675	0.00620	0.00570	0.00524	0.00481	0.00442	0.00407	0.00374	0.00343	0.00315	0.00290	0.00267	0.00245	0.00225	0.00207
Voda	V	0.08939	0.08139	0.07410	0.06747	0.06143	0.05593	0.05093	0.04637	0.04222	0.03844	0.03500	0.03186	0.02901	0.02642	0.02405	0.02190

Tabuľka č. 4
Prehľad percenta PTWI kadmiu z jednotlivých komodít

Názov komodity	Kód komodity	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Mäso hovädzie	A1	0.349	0.281	0.227	0.183	0.147	0.119	0.096	0.077	0.062	0.050	0.040	0.032	0.026	0.021	0.017	0.014
Mäso teľacie	A2	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Mäso bravčové	A3	0.650	0.579	0.516	0.460	0.410	0.366	0.326	0.290	0.259	0.231	0.206	0.183	0.163	0.146	0.130	0.116
Mäso baranie, jahňacie a kozľacie	A4	0.016	0.018	0.020	0.022	0.024	0.027	0.030	0.033	0.037	0.041	0.045	0.050	0.055	0.061	0.068	0.076
Mäso iné	A5	1.821	1.516	1.262	1.051	0.875	0.728	0.606	0.505	0.420	0.350	0.291	0.243	0.202	0.168	0.140	0.117
Vnútornosti a kosti	A6	1.371	1.201	1.052	0.921	0.807	0.707	0.619	0.542	0.475	0.416	0.364	0.319	0.279	0.245	0.214	0.188
Mäso kuracie	B1	0.440	0.408	0.379	0.352	0.327	0.304	0.282	0.262	0.243	0.226	0.210	0.195	0.181	0.168	0.156	0.145
Mäso slepačie	B2	0.066	0.055	0.046	0.038	0.032	0.027	0.022	0.019	0.016	0.013	0.011	0.009	0.008	0.006	0.005	0.004
Mäso husacie	B3	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Mäso kačacie	B4	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008
Mäso morčacie	B5	0.034	0.031	0.029	0.026	0.024	0.022	0.020	0.019	0.017	0.016	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009
Hydinové vnútornosti	B6	0.107	0.116	0.126	0.137	0.149	0.162	0.176	0.191	0.208	0.226	0.246	0.267	0.291	0.316	0.343	0.373
Hydinové špeciality	B7	0.054	0.053	0.053	0.052	0.051	0.050	0.049	0.048	0.048	0.047	0.046	0.045	0.045	0.044	0.043	0.043
Mäsové konzervy pravé	C1	0.117	0.113	0.110	0.107	0.104	0.101	0.099	0.096	0.093	0.091	0.088	0.086	0.083	0.081	0.079	0.077
Mäsové polokonzervy	C2	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
Hydinové konzervy	C3	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Trvanlivé salámy	D1	0.074	0.072	0.070	0.068	0.067	0.065	0.063	0.062	0.060	0.059	0.057	0.056	0.054	0.053	0.052	0.051
Mäkké salámy	D2	0.247	0.221	0.197	0.176	0.158	0.141	0.126	0.113	0.101	0.090	0.081	0.072	0.065	0.058	0.052	0.046
Drobné mäsové výrobky	D3	0.292	0.265	0.241	0.219	0.199	0.181	0.164	0.149	0.136	0.123	0.112	0.102	0.093	0.084	0.076	0.069
Varené mäsové výrobky	D4	0.115	0.104	0.094	0.085	0.076	0.069	0.062	0.056	0.051	0.046	0.042	0.038	0.034	0.031	0.028	0.025
Špeciálne mäsové výrobky	D5	0.021	0.019	0.017	0.016	0.015	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005
Údené mäso	D6	0.106	0.095	0.085	0.077	0.069	0.062	0.056	0.050	0.045	0.041	0.036	0.033	0.029	0.026	0.024	0.021
Ostatné mäsové výrobky	D7	0.052	0.044	0.038	0.032	0.028	0.024	0.020	0.017	0.015	0.013	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005
Morské ryby	E1	0.156	0.140	0.125	0.111	0.100	0.089	0.079	0.071	0.063	0.057	0.051	0.045	0.040	0.036	0.032	0.029
Sladkovodné ryby	E2	0.079	0.064	0.052	0.043	0.035	0.028	0.023	0.018	0.015	0.012	0.010	0.008	0.007	0.005	0.004	0.004
Iné produkty mora	E3	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.024
Údené a sušené ryby a produkty mora	E4	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007
Marinované rybie výrobky	E5	0.028	0.025	0.022	0.020	0.018	0.016	0.015	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006
Konzervované rybie výrobky	E6	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128
Rybie špeciality	E7	0.039	0.036	0.034	0.031	0.029	0.027	0.026	0.024	0.022	0.021	0.020	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014
Mlieko plnotučné	F1	0.326	0.307	0.289	0.272	0.256	0.241	0.226	0.213	0.201	0.189	0.178	0.167	0.157	0.148	0.139	0.131
Mlieko so zníženou tučnosťou	F2	0.787	0.707	0.635	0.571	0.513	0.461	0.415	0.373	0.335	0.301	0.271	0.243	0.219	0.196	0.177	0.159
Tvrde syry	G1	0.054	0.052	0.050	0.048	0.046	0.044	0.043	0.041	0.040	0.038	0.037	0.035	0.034	0.033	0.032	0.030
Mäkké syry	G2	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
Plesnivé syry	G3	0.022	0.019	0.017	0.015	0.013	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003
Tavené syry	G4	0.064	0.060	0.056	0.053	0.049	0.046	0.043	0.040	0.038	0.035	0.033	0.031	0.029	0.027	0.025	0.024
Iné syry	G5	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005

Kyslomliečné výrobky	H1	0.175	0.174	0.173	0.173	0.172	0.172	0.171	0.171	0.170	0.169	0.169	0.168	0.168	0.167	0.167	0.166
Zmrzlina a jedlý ľad	H2	0.061	0.056	0.051	0.047	0.043	0.039	0.036	0.033	0.030	0.027	0.025	0.023	0.021	0.019	0.017	0.016
Tvarohy	H3	0.040	0.037	0.035	0.032	0.030	0.028	0.026	0.024	0.023	0.021	0.020	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014
Ostatné mliečne výrobky	H4	0.037	0.039	0.041	0.043	0.045	0.047	0.050	0.052	0.055	0.058	0.061	0.064	0.067	0.071	0.075	0.079
Mliečne konzervy	H5	0.034	0.032	0.030	0.027	0.026	0.024	0.022	0.021	0.019	0.018	0.017	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012
Sušené mliečne výrobky	H6	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006
Kojenecká výživa	H7	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
Vajcia	I1	0.301	0.280	0.261	0.243	0.226	0.210	0.195	0.182	0.169	0.157	0.146	0.136	0.127	0.118	0.109	0.102
Vaječné výrobky	I2	0.047	0.044	0.041	0.038	0.035	0.032	0.030	0.028	0.026	0.024	0.022	0.021	0.019	0.018	0.017	0.015
Jedlé oleje	J1	0.207	0.207	0.206	0.206	0.205	0.205	0.204	0.204	0.203	0.203	0.202	0.202	0.201	0.201	0.200	0.200
Rastlinný tuk	J2	0.139	0.126	0.115	0.105	0.096	0.087	0.080	0.073	0.066	0.060	0.055	0.050	0.046	0.042	0.038	0.035
Stužený pokrmový tuk	J3	0.138	0.105	0.080	0.061	0.046	0.035	0.026	0.020	0.015	0.012	0.009	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002
Maslo	J4	0.076	0.070	0.064	0.059	0.055	0.051	0.047	0.043	0.040	0.037	0.034	0.031	0.029	0.027	0.024	0.023
Bravčová masť	J5	0.189	0.165	0.145	0.127	0.111	0.097	0.085	0.074	0.065	0.057	0.050	0.044	0.038	0.033	0.029	0.026
Ostatné tuky	J6	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Chlieb	K1	5.894	5.531	5.190	4.870	4.570	4.288	4.024	3.776	3.543	3.325	3.120	2.928	2.747	2.578	2.419	2.270
Pečivo bežné	K2	1.619	1.517	1.422	1.333	1.250	1.172	1.098	1.030	0.965	0.905	0.848	0.795	0.745	0.699	0.655	0.614
Pečivo jemné	K3	0.476	0.468	0.459	0.451	0.444	0.436	0.428	0.421	0.414	0.406	0.399	0.392	0.386	0.379	0.372	0.366
Pečivo trvanlivé	K4	0.442	0.440	0.437	0.435	0.432	0.430	0.427	0.425	0.422	0.420	0.417	0.415	0.412	0.410	0.407	0.405
Paradajky	L1	0.149	0.149	0.149	0.149	0.148	0.148	0.148	0.148	0.147	0.147	0.147	0.147	0.146	0.146	0.146	0.146
Zeler	L10	0.134	0.132	0.129	0.127	0.124	0.122	0.119	0.117	0.115	0.112	0.110	0.108	0.106	0.104	0.102	0.100
Uhorky šalátové	L11	0.033	0.031	0.030	0.029	0.027	0.026	0.025	0.024	0.023	0.022	0.021	0.020	0.019	0.018	0.017	0.017
Hrach	L12	0.037	0.029	0.022	0.017	0.013	0.010	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
Fazuľa	L13	0.018	0.015	0.012	0.010	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
Paprika	L14	0.220	0.200	0.182	0.166	0.151	0.137	0.125	0.114	0.104	0.094	0.086	0.078	0.071	0.065	0.059	0.054
Špenát	L15	0.041	0.035	0.029	0.025	0.021	0.018	0.015	0.013	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003
Kaleráb	L16	0.150	0.134	0.119	0.107	0.095	0.085	0.076	0.068	0.061	0.054	0.048	0.043	0.038	0.034	0.031	0.027
Pór	L17	0.014	0.016	0.018	0.020	0.023	0.025	0.029	0.032	0.036	0.041	0.046	0.052	0.058	0.065	0.074	0.083
Cuketa	L18	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006
Tekvica	L19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003
Cibuľa	L2	0.312	0.302	0.293	0.283	0.274	0.266	0.257	0.249	0.241	0.233	0.226	0.218	0.211	0.205	0.198	0.192
Redkvičky	L20	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
Repa červená	L21	0.010	0.011	0.013	0.014	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.026	0.029	0.032	0.035	0.039	0.044	0.048
Kukurica	L22	0.027	0.025	0.023	0.020	0.019	0.017	0.015	0.014	0.013	0.012	0.010	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007
Ostatná zelenina	L23	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005
Šampióny	L24	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.013	0.014	0.016	0.019	0.021	0.024	0.027
Ostatné huby	L25	0.081	0.087	0.094	0.101	0.108	0.116	0.125	0.135	0.145	0.155	0.167	0.180	0.193	0.207	0.223	0.240
Zemiaky	L26	3.177	3.181	3.184	3.188	3.192	3.196	3.200	3.204	3.208	3.212	3.216	3.220	3.224	3.228	3.232	3.236
Zelenina suchá a sušená	L27	0.155	0.196	0.249	0.316	0.401	0.508	0.644	0.817	1.037	1.315	1.667	2.114	2.681	3.401	4.313	5.469
Mrazené, konzervované a iné zeleninové výrobky a polotovary	L28	0.157	0.163	0.170	0.176	0.183	0.190	0.198	0.206	0.214	0.222	0.231	0.240	0.249	0.259	0.269	0.279
Iné hľuzoviny a zemiakové výrobky a polotovary	L29	0.104	0.111	0.118	0.126	0.135	0.144	0.154	0.165	0.176	0.188	0.201	0.215	0.230	0.245	0.262	0.280
Česnak	L3	0.050	0.048	0.046	0.044	0.041	0.040	0.038	0.036	0.034	0.033	0.031	0.030	0.028	0.027	0.026	0.024
Strukoviny jedlé	L30	0.101	0.095	0.090	0.085	0.080	0.075	0.071	0.067	0.063	0.059	0.056	0.053	0.050	0.047	0.044	0.042
Karfiol+brokolica	L4	0.042	0.042	0.041	0.040	0.040	0.039	0.039	0.038	0.038	0.037	0.037	0.036	0.036	0.035	0.035	0.034

Kel	L5	0.074	0.069	0.063	0.058	0.054	0.050	0.046	0.042	0.039	0.036	0.033	0.030	0.028	0.026	0.024	0.022
Kapusta	L6	0.268	0.261	0.254	0.248	0.241	0.235	0.229	0.223	0.217	0.211	0.206	0.201	0.195	0.190	0.185	0.180
Šalát	L7	0.040	0.036	0.033	0.030	0.027	0.025	0.023	0.021	0.019	0.017	0.016	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010
Mrkva	L8	0.390	0.394	0.398	0.402	0.406	0.410	0.414	0.418	0.422	0.426	0.430	0.435	0.439	0.443	0.448	0.452
Petržlen	L9	0.194	0.175	0.159	0.144	0.130	0.117	0.106	0.096	0.087	0.079	0.071	0.064	0.058	0.053	0.048	0.043
jablká	M1	0.295	0.280	0.266	0.253	0.240	0.228	0.216	0.205	0.195	0.185	0.176	0.167	0.158	0.150	0.143	0.135
melony	M10	0.085	0.086	0.087	0.088	0.090	0.091	0.092	0.093	0.095	0.096	0.097	0.098	0.100	0.101	0.102	0.104
jahody záhr.	M11	0.194	0.127	0.084	0.055	0.036	0.024	0.015	0.010	0.007	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000
ostat. ovocie čerstvé mierne pásmo	M12	0.262	0.208	0.166	0.131	0.104	0.082	0.065	0.051	0.041	0.033	0.026	0.021	0.016	0.013	0.010	0.008
hrozno	M13	0.057	0.050	0.044	0.039	0.034	0.030	0.026	0.023	0.020	0.018	0.016	0.014	0.012	0.011	0.009	0.008
pomaranče	M14	0.101	0.094	0.089	0.083	0.078	0.073	0.069	0.065	0.061	0.057	0.053	0.050	0.047	0.044	0.041	0.039
mandarínky	M15	0.114	0.102	0.091	0.082	0.074	0.066	0.059	0.053	0.048	0.043	0.038	0.034	0.030	0.028	0.025	0.022
citrony	M16	0.127	0.100	0.079	0.063	0.050	0.040	0.031	0.025	0.020	0.016	0.012	0.010	0.008	0.006	0.005	0.004
grapy	M17	0.018	0.018	0.017	0.016	0.016	0.015	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011
banány	M18	0.716	0.546	0.417	0.318	0.243	0.185	0.141	0.108	0.082	0.063	0.048	0.037	0.028	0.021	0.016	0.012
kiwy	M19	0.013	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
hrušky	M2	0.113	0.093	0.076	0.062	0.051	0.042	0.034	0.028	0.023	0.019	0.015	0.013	0.010	0.008	0.007	0.006
ostatné južné	M20	0.011	0.008	0.006	0.005	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ananas	M21	0.316	0.246	0.189	0.148	0.114	0.088	0.069	0.054	0.041	0.032	0.024	0.019	0.014	0.012	0.009	0.007
Sušené ovocie, suché semená a orechy	M22	0.350	0.394	0.442	0.496	0.558	0.626	0.703	0.790	0.887	0.996	1.119	1.257	1.411	1.585	1.780	1.999
Mrazené ovocie	M23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Mrazené, konzervované a iné ovocné výrobky a polotovary	M24	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005
slivky (všetky druhy)	M3	0.096	0.078	0.064	0.053	0.043	0.035	0.029	0.024	0.020	0.016	0.013	0.011	0.009	0.007	0.006	0.005
čerešne	M4	0.095	0.066	0.045	0.031	0.021	0.014	0.010	0.007	0.005	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000
višne	M5	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
marhule	M6	0.036	0.028	0.022	0.018	0.014	0.011	0.009	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001
broskyne	M7	0.043	0.040	0.037	0.034	0.032	0.030	0.027	0.025	0.024	0.022	0.020	0.019	0.017	0.016	0.015	0.014
ríbezle	M8	0.014	0.012	0.010	0.009	0.008	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
Cukor	N1	0.688	0.623	0.564	0.510	0.461	0.418	0.378	0.342	0.309	0.280	0.253	0.229	0.207	0.188	0.170	0.154
Čokoláda	N2	0.053	0.049	0.045	0.042	0.039	0.036	0.033	0.030	0.028	0.026	0.024	0.022	0.020	0.019	0.017	0.016
Čokoládové cukrovinky	N3	0.123	0.123	0.123	0.123	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122
Nečokoládové cukrovinky	N4	0.056	0.055	0.055	0.054	0.054	0.053	0.052	0.052	0.051	0.051	0.050	0.050	0.049	0.049	0.048	0.048
Cukrárske výrobky	N5	0.187	0.176	0.165	0.155	0.146	0.137	0.129	0.121	0.114	0.107	0.101	0.095	0.089	0.084	0.079	0.074
Kakao a prášková čokoláda	N6	0.169	0.182	0.195	0.209	0.225	0.241	0.259	0.278	0.299	0.321	0.344	0.370	0.397	0.426	0.457	0.491
Ryža	O1	0.552	0.590	0.631	0.675	0.722	0.772	0.825	0.883	0.944	1.009	1.079	1.154	1.234	1.319	1.411	1.508
Lahôdkové šaláty	O10	0.035	0.039	0.042	0.047	0.052	0.057	0.063	0.069	0.076	0.084	0.092	0.101	0.112	0.123	0.136	0.149
Med	O11	0.041	0.039	0.038	0.036	0.035	0.033	0.032	0.031	0.029	0.028	0.027	0.026	0.025	0.024	0.023	0.022
Ovocné džemy, marmelády, pretlaky	O12	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.010	0.011	0.013	0.016	0.018	0.021	0.025
Potraviný v prášku	O13	0.053	0.056	0.060	0.064	0.069	0.073	0.078	0.083	0.089	0.095	0.101	0.108	0.116	0.123	0.132	0.141
Potravinárske výrobky inde nešpecifikované a pochutiny	O14	0.548	0.464	0.394	0.334	0.283	0.240	0.203	0.172	0.146	0.124	0.105	0.089	0.075	0.064	0.054	0.046
Pšeničná múka	O2	1.759	1.727	1.696	1.666	1.636	1.606	1.577	1.549	1.521	1.493	1.466	1.440	1.414	1.388	1.363	1.338
Ražná múka	O3	0.144	0.133	0.123	0.113	0.104	0.096	0.089	0.082	0.075	0.070	0.064	0.059	0.055	0.050	0.046	0.043
Iné výrobky z obilia	O4	0.557	0.552	0.548	0.544	0.539	0.535	0.531	0.526	0.522	0.518	0.514	0.509	0.505	0.501	0.497	0.493
Cestoviny	O5	0.490	0.497	0.505	0.512	0.519	0.527	0.534	0.542	0.550	0.558	0.566	0.574	0.583	0.591	0.600	0.608

Soľ	O6	0.127	0.125	0.123	0.120	0.118	0.116	0.114	0.112	0.110	0.108	0.106	0.104	0.103	0.101	0.099	0.097
Korenie	O7	0.050	0.053	0.057	0.061	0.064	0.069	0.073	0.078	0.083	0.089	0.094	0.100	0.107	0.114	0.122	0.129
Konzervačné prísady	O8	0.081	0.077	0.073	0.069	0.066	0.063	0.060	0.057	0.054	0.051	0.049	0.046	0.044	0.042	0.040	0.038
Omáčky, príchute	O9	0.106	0.121	0.138	0.157	0.180	0.205	0.234	0.267	0.305	0.347	0.396	0.452	0.516	0.589	0.672	0.767
Káva	P1	0.066	0.068	0.070	0.073	0.075	0.077	0.080	0.082	0.085	0.088	0.091	0.094	0.097	0.100	0.103	0.107
Víno	P10	0.603	0.482	0.384	0.307	0.245	0.196	0.156	0.125	0.099	0.079	0.063	0.051	0.040	0.032	0.026	0.021
Pivo	P11	0.318	0.293	0.271	0.250	0.231	0.214	0.197	0.182	0.168	0.155	0.143	0.133	0.122	0.113	0.104	0.096
Čaj	P2	0.066	0.071	0.075	0.080	0.085	0.091	0.097	0.103	0.109	0.116	0.124	0.132	0.140	0.150	0.159	0.169
Sódové vody	P3	0.044	0.040	0.038	0.035	0.033	0.030	0.028	0.026	0.024	0.023	0.021	0.020	0.018	0.017	0.016	0.015
Minerálne vody	P4	0.099	0.107	0.117	0.127	0.138	0.150	0.163	0.177	0.192	0.209	0.227	0.247	0.268	0.291	0.316	0.344
Ochutené, prisládzané nápoje	P5	0.510	0.519	0.529	0.538	0.548	0.558	0.568	0.578	0.589	0.600	0.610	0.621	0.633	0.644	0.656	0.668
Ovocné šťavy	P6	0.064	0.062	0.059	0.057	0.055	0.053	0.052	0.050	0.048	0.046	0.045	0.043	0.042	0.040	0.039	0.038
Nektáre	P7	0.025	0.026	0.026	0.027	0.028	0.028	0.029	0.030	0.030	0.031	0.032	0.032	0.033	0.034	0.034	0.035
Sirupové nápoje	P8	0.637	0.573	0.516	0.464	0.418	0.376	0.338	0.304	0.274	0.246	0.222	0.200	0.180	0.162	0.145	0.131
Destiláty	P9	0.105	0.096	0.089	0.081	0.075	0.069	0.063	0.058	0.053	0.049	0.045	0.041	0.038	0.035	0.032	0.030
Voda	V	1.277	1.163	1.059	0.964	0.878	0.799	0.728	0.662	0.603	0.549	0.500	0.455	0.414	0.377	0.344	0.313

Obrázok č. 1

Trend spotreby potravín v Slovenskej republike od roku 1994 (kg/osobu a rok)

Obrázok č. 2

Trend príjmu kadmia v Slovenskej republike od roku 1994 ($\mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}/\text{TH}$ a týždeň)

Obrázok č. 3

Trend % PTWI kadmia v Slovenskej republike od roku 1994

Obrázok č. 4

Podiel komodít na hodnote PTWI

Obrázok č. 5

Prehľad priemerných nálezov a príjmu kadmia v zemiakoch a sušenej zelenine

Obrázok č. 6

Prehľad priemerných nálezov a príjmu kadmia v chlebe a pečive bežnom

Obrázok č. 7

Prehľad %PTWI kadmia v iných komoditách

Obrázok č. 8

Prehľad %PTWI kadmia v ostatných komoditách

